

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION

86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e

Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Contre-offensive socialiste en Italie ?.....	1
LUCIEN LAURAT. — L'économie soviétique au premier semestre 1956....	3
Les évasions de l'Allemagne soviétique	6

VSEVOLOD HOLUBNYCHY. — L'aide économique de l'Union Soviétique à la Chine	7
Nouvelle affaire d'espionnage soviétique en Suède.....	20

Contre-offensive socialiste en Italie ?

LE 26 août, on apprenait que M. Saragat, chef du Parti social démocrate italien, et vice-président du Conseil, avait rendu visite à Pralognan, en Savoie, à M. Pietro Nenni, leader du Parti socialiste italien, qu'un pacte d'unité d'action lie au Parti communiste de M. Togliatti. C'est M. Nenni qui, dans les premiers jours d'août, avait, par lettre, invité à cette rencontre le leader social-démocrate, afin qu'ils examinent ensemble les problèmes actuels du socialisme italien, au premier rang desquels figuraient le rapprochement des deux ailes du mouvement socialiste dans la péninsule (en vue notamment des prochaines élections législatives, en 1958 ou 1957) et leur éventuelle réunification.

On apprenait également, par des déclarations de M. Nenni, que les choses avaient été mises en branle sur une initiative de la S.F.I.O. et de l'Internationale socialiste. Quelques semaines auparavant, le secrétaire général adjoint de la S.F.I.O., M. Pierre Commin, s'était rendu à Rome où il avait eu des conversations avec MM. Saragat, Matteotti et Nenni. Celui-ci devait à nouveau recevoir, à Pralognan, la visite de M. Pierre Commin venu lui faire savoir qu'il avait reçu de M. Morgan Philips, président de l'Internationale socialiste, la mission de se rendre à Rome du 30 août au 5 septembre pour y entrer en contact, officiellement cette fois, avec le P.S.D.I. et le P.S.I., afin d'examiner avec leurs chefs les possibilités de rapprochement et de réunification. Il devait rendre compte le 20 septembre à Londres du résultat de ses conversations au Comité exécutif de l'Internationale.

Quelle signification revêt ce rapprochement du P.S.I. et du P.S.D.I. ? Quelle portée peut-on lui attribuer ?

A n'en pas douter, il est une des conséquences de la grande manœuvre que les dirigeants soviétiques poursuivent depuis des mois en vue d'étendre leur influence, par le moyen de l'unité avec les communistes, sur une portion aussi large que possible du mouvement socialiste occidental. Cette manœuvre est antérieure au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., mais c'est à ce Congrès que Khrouchtchev, dans son rapport public, a formulé le plus nettement les intentions du Kremlin : « **Le problème de l'unité de la classe ouvrière et de ses syndicats, l'unité d'action de ses partis politiques, communiste, socialiste et autres partis ouvriers acquiert une importance exceptionnelle. Bien des social-démocrates sont aujourd'hui disposés à lutter activement contre le danger de guerre et le militarisme, pour le rapprochement avec les pays socialistes pour l'unité du mouvement ouvrier. Nous sommes prêts à tout faire pour unir nos efforts aux leurs dans la lutte pour la noble cause de la défense de la paix et des intérêts des travailleurs** », avait-il déclaré, et, au moment où il parlait, l'application de cette tactique d'unité était déjà en cours.

La réconciliation avec Tito entre, pour une part, dans ce plan, car Tito a gagné les sympathies d'un bon nombre de socialistes occidentaux. De même, bien qu'elle fût tenue secrète (de par la volonté des dirigeants socialistes français), invitation avait été faite fin 1955 à la S.F.I.O. d'envoyer une délégation

à Moscou où il lui était assuré qu'elle jouirait de facilités exceptionnelles (1). Depuis, la visite rendue par Khrouchtchev et Boulganine aux leaders socialistes lors de leur voyage en Grande-Bretagne s'inscrit dans le même cadre, et à plusieurs reprises les conversations qu'eurent à Moscou les délégués de la S.F.I.O. avec les dirigeants soviétiques portèrent sur l'unification du « mouvement ouvrier ».

On peut, en particulier, tenir pour certain que Khrouchtchev aborda cette question sans détour dans le long entretien qu'il eut en tête à tête avec le chef de la délégation socialiste, — et au cours duquel il lui raconta comment lui et ses collègues se débarrassèrent de Béria d'une balle que Mikoyan lui tira dans la nuque à la sortie d'une séance du Bureau politique.

Il semble évident qu'à cette offensive de grand style, pour eux et pour l'Occident pleine de menaces, les socialistes occidentaux aient voulu répondre par une contre-offensive, dont il se peut que, pour une part, elle lui fournissait l'occasion. Il est, en effet, permis de penser que M. Nenni a reçu dès l'an dernier l'assurance du Kremlin qu'il pourrait aller sans crainte jusqu'à rompre avec le P.C. italien, si cette rupture devait lui permettre de parvenir au pouvoir. Quoi qu'il en soit, une sorte de bataille se livre autour de M. Nenni. Les chefs de l'Internationale Socialiste essaient d'obtenir du P.S.I. qu'il rompe avec le P.C.I. et qu'il entre dans une coalition politique où figureraient aussi non seulement les socialistes démocratiques, mais la démocratie chrétienne. S'ils réussissent, ils ruinent la manœuvre soviétique, et ils portent un coup très dur au progressisme pro-communiste. De leur côté, les dirigeants soviétiques peuvent espérer que la réunification du socialisme italien s'opérera sans rupture soit avec le P.C.I., soit avec la **politique qu'ils ont su, depuis la guerre, inspirer au P.S.I.**, et qu'ils rééditeront ainsi avec le concours de M. Nenni l'illustre tactique du cheval de Troie.

L'enjeu de la lutte, on le voit, n'est pas mince.

**

M. Pietro Nenni est assurément un compagnon de route d'un type peu commun. Il n'est pas, comme tant d'autres, un comparse ni une marionnette aux mains des dirigeants communistes. Il a le contact avec les chefs soviétiques, à peu près comme M. Togliatti lui-même. Son cas est, sous cet aspect, analogue à celui de M. Pierre Cot en France et cela suppose des services rendus, peut-être réciproques, des liens : Moscou ne met jamais en quelqu'un sa confiance ni ne lui donne son appui par simple inclination sentimentale. Mais, à la différence de M. Pierre Cot, M. Nenni a derrière lui un parti, des électeurs. Ses relations avec le Kremlin prennent de ce fait un caractère particulier. Il n'est pas un vassal. Dans une certaine mesure, il peut parler sinon d'égal à égal, du moins avec une assez large liberté. Certes, le P.S.I. est loin d'être entièrement à sa dévotion. L'alliance qu'il a contractée avec le P.C.I. a permis aux communistes de l'imprégner idéologiquement et de le noyauter. Les agents communistes n'y sont peut-être pas très nombreux, mais ils y sont placés aux bons endroits. C'est un des moyens dont Moscou dispose pour « tenir » M. Nenni.

De leur côté, les socialistes occidentaux peuvent compter sur des atouts solides. Il n'est pas interdit de mettre en avant l'ambition de M. Nenni, une ambition qui n'est nullement vulgaire, et qui, d'ail-

leurs, est collective autant que personnelle. M. Nenni et les plus clairvoyants de ses collègues du P.S.I. ne peuvent pas ne pas avoir constaté que son alliance avec le communisme empêchait le socialisme italien d'atteindre la plénitude de sa force électorale et d'exercer la part de pouvoir qui, légitimement, devrait lui revenir.

Le communisme, en effet, stérilise la gauche dans toutes les nations occidentales. Il la stérilise d'abord en lui enlevant des voix, qui normalement lui reviendraient, en coupant en deux le corps électoral qu'on pourrait, en gros, étiqueter socialiste. Il la stérilise aussi en écartant d'elle des partis et des forces qui ne lui refuseraient pas leur concours, si elle ne se trouvait pas, d'une façon ou d'une autre, sous l'influence ou la pression communiste. M. Nenni a déclaré à l'envoyé de « France Observateur » qu'en 1948 l'alliance du P.S.I. et du P.C.I. avait abouti à donner 14 millions de voix à la démocratie chrétienne. « **Ce serait encore pire aujourd'hui** », a-t-il ajouté. L'alliance avec le communisme enlève au Parti socialiste sa chance, et, plus que sa chance, l'exercice de ses droits légitimes. M. Nenni arrive à un âge où il doit juger qu'il aurait manqué sa vie, manqué à ses devoirs envers son parti, s'il ne lui permettait pas de saisir la chance qui lui est offerte. Il sait, au surplus, que, jusqu'à l'extrême-droite, il peut compter sur bien des indulgences dont l'explication remonte à des dessous — parfaitement honorables du reste — du régime mussolinien.

Il se peut que M. Nenni n'ait pas, à l'origine, songé à rompre avec la politique que jusqu'alors il comptait mener avec l'aide du P.C.I. et de Moscou. Il a pu penser, en particulier, qu'il pourrait plus aisément imposer à l'Italie une politique « neutraliste », si, rompant avec ses alliés de gauche, il cherchait sur sa droite de nouveaux concours. On imagine même qu'à Moscou on ait pu entrer dans ces vues. D'où l'autorisation (au moins tacite) dont semble avoir bénéficié M. Nenni dans son « ouverture à droite » et la gêne qui se devine chez les communistes d'Italie et d'ailleurs en face des négociations en cours.

Mais il semble que la pensée de M. Nenni ait quelque peu évolué depuis plusieurs mois. « **Nous demeurons neutralistes** », a-t-il dit. Mais il a déclaré aussi que la situation n'était plus la même que du temps où il attaquait avec violence le Pacte Atlantique, — et il serait certainement exagéré de croire que ces propos sont destinés à donner le change.

La publication du rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes de Staline a joué de son côté un rôle décisif dans l'évolution du leader socialiste. Sans doute ce rapport ne lui apportait-il que des révélations de détail ou des confirmations. Sur l'ensemble, il ne pouvait pas ne pas être fixé. Mais il n'est pas possible qu'il n'ait pas éprouvé le besoin de se dissocier des crimes staliniens. Il a senti également l'ébranlement de l'opinion italienne, et notamment de l'opinion socialiste italienne, devant l'étalage de ces monstruosité. Togliatti l'avait senti lui aussi, et c'est pourquoi il avait cru devoir « coller » à M. Nenni sur ce point, et faire, à propos de la

(1) L'ambassadeur soviétique à Paris avait même proposé au secrétariat du parti socialiste de rendre publique la nouvelle de ce voyage avant les élections, sans doute afin de faciliter aux candidats socialistes la lutte sur leur gauche au cours de la campagne électorale et aussi pour améliorer les positions tactiques du P.C.; la proposition fut repoussée par la S.F.I.O.

« destalinisation », des déclarations qui, dans une certaine mesure, rejoignaient celles du chef du P.S.I.

Moscou, on le sait, ne lui a pas permis d'aller aussi loin (sans doute sur la suggestion des communistes français) et un communiqué officiel a désavoué son attitude. Cela ne pouvait que faciliter le « décrochement » du P.S.I. au cas où M. Nenni le déciderait.

Enfin, semble-t-il, les élections municipales du 27 mai apportèrent à M. Nenni une révélation sur les possibilités électorales du socialisme italien. Le P.S.D.I. enleva un grand nombre de voix au centre et à la droite. Le P.S.I., de son côté, en enleva au P.C.I. Grâce au vote préférentiel, on put voir que les électeurs socialistes préféraient, parmi les candidats du P.S.I., ceux qui étaient connus pour leur indépendance à l'égard des communistes. Bref, il semble que M. Nenni et ses amis aient été conduits à penser (à tort ou à raison) qu'une coalition socialiste indépendante du P.C.I. accroîtrait les possibilités électorales du socialisme italien.

Les circonstances étaient donc favorables à l'initiative de l'Internationale Socialiste et ce n'est pas s'aventurer trop que d'écrire que, dans la « bataille de l'unité », les socialistes occidentaux ont, pour le moment, repris l'avantage. Mais il ne faut pas se dissimuler que la partie engagée comporte de gros

risques. Une fusion, qui se ferait dans l'ambiguïté politique et doctrinale serait fatale au P.S.D.I. et à la démocratie tout entière. Il serait également fatal que le P.S.D.I. se séparât de la démocratie chrétienne, dont l'alliance lui est nécessaire pour « faire le poids » en face du P.S.I.

M. Scelba, dont la vigilance à l'égard du communisme ne se dément pas, déclarait le 2 septembre « qu'un gouvernement socialiste avec l'appui communiste serait une forme de front populaire », et il exprimait sa crainte que l'unification socialiste signifiât la capitulation inconditionnelle de Saragat devant Nenni. Si cela était vrai, le P.S.I. aurait bien servi le communisme en faisant éclater l'actuelle majorité et en absorbant l'U.I.L. qui porte de sérieux coups à la C.G.T. italienne.

Il est heureusement permis d'espérer que les conseillers français et britanniques sont conscients du péril. M. Commin, dont on sait l'hostilité foncière au communisme, a parfaitement compris que l'opération en cours ne devait pas se faire contre la démocratie chrétienne ni sans elle. C'est dans la mesure où M. Nenni sera contraint de couper les liens qui subsistent entre Moscou et lui que l'offensive socialiste ne se terminera pas par une défaite de la démocratie.

Claude HARMEL.

L'économie soviétique au premier semestre 1956

La presse soviétique du 2 août dernier a publié le communiqué de la Direction centrale de la Statistique sur les résultats économiques du 1^{er} semestre 1956. On y trouve les plaintes habituelles, relatives au gaspillage de fonds, à l'insuffisant abaissement du prix de revient, à la qualité défectueuse de la production, notamment dans le bâtiment. Les investissements prévus n'ont été réalisés qu'à 86 %. Ce dernier fait mérite d'être souligné puisque le plan actuel avait déjà réduit le rythme des investissements par rapport à la progression qui avait caractérisé les plans précédents.

La production industrielle, dans l'ensemble, a dépassé de 2 % les prévisions du plan. Mais, comme on ignore ces prévisions, on est obligé de croire sur parole. En ce qui concerne les progrès réalisés par rapport au premier semestre 1955, le communiqué donne pour la première fois, en plus des pourcentages, des chiffres absolus, bien que certains d'entre eux aient été rendus non comparables avec ceux des années précédentes.

La production industrielle

En ce qui concerne la production industrielle, la question la plus importante est celle de savoir si elle a été en mesure de maintenir sa cadence des années précédentes. A en croire le communiqué, elle dépasse dans son ensemble de 12 % le niveau qu'elle avait atteint au premier semestre 1955. Ce pourcentage est évidemment sujet à caution, tout dépendant de la pondération adoptée, que le commun des mortels ignore. Les pourcentages d'accroissement des différentes

branches sont plus dignes de foi puisqu'ils reposent sur des chiffres absolus. Voici comment les résultats du premier semestre 1956 se comparent à ceux des périodes précédentes :

	Industries de base				
	1951 sur 1950 (a)	1954 sur 1953	1955 sur 1954	1 ^{er} sem. 55 sur 1 ^{er} sem. 54	1 ^{er} sem. 56 sur 1 ^{er} sem. 55
	%	%	%	%	%
Ensemble de toutes les industries.	16	13	12	12	12
Fonte	14	9	11	12	9
Acier	15	8	9	10	8
Laminés ...	15	9	9	11	7
Charbon ...	8	8	13	12	9
Pétrole ...	12	12	19	19	19
Electricité ..	14	11	13	11	12

(a) 1951 est la première année du P.Q. précédent.

La diminution progressive des pourcentages ne saurait être interprétée comme un ralentissement. Elle va parfois de pair avec un accroissement des chiffres absolus. Le maintien des pourcentages traduit, d'autre part, une augmentation des quantités produites, fait qui saute particulièrement aux yeux quant au pétrole et l'électricité.

Les industries de base poursuivent donc l'essor voulu par les successeurs de Staline.

En ce qui concerne les industries travaillant

pour la consommation, la situation se présente ainsi :

Denrées alimentaires					
	1951 sur 1950	1954 sur 1953	1955 sur 1954	1 ^{er} sem. 55 sur 1 ^{er} sem. 54	1 ^{er} sem. 56 sur 1 ^{er} sem. 55
	%	%	%	%	%
Viande	12	9	3	8 (a)	19 (b) (c)
Beurre	6	2	18	(d)	38 (b)
Huile	12	11	(d)	(d)	64 (b)
Sucre	18	(d)	31	(d)	(d)
Poisson	22	14	9	4	6

(a) Charcuterie seulement; la viande est passée sous silence. - (b) Chiffres non comparables avec ceux des années précédentes, les rubriques ayant été modifiées. - (c) Charcuterie : + 2 %. - (d) Chiffre non communiqué.

On ne peut qu'admirer le raffinement avec lequel les responsables camouflent les données dont la dissimulation leur tient à cœur. Sur les cinq denrées essentielles qui figurent au tableau ci-dessus, seul le poisson se prête à une comparaison avec les périodes antérieures. Le sucre est passé sous silence, pratique habituelle pour cacher un résultat défavorable. En ce qui concerne la viande, le pourcentage d'accroissement de 19 % ne porte que sur les 560.000 tonnes produites au premier semestre 1956 sous les auspices du Ministère de l'Industrie des produits carnés et laitiers, alors que la production totale de la viande avait été, en 1954, de 2,9 millions de tonnes. Il suffit dès lors que le ministère en question étende quelque peu son emprise sur des abattoirs jusque là hors de son contrôle, pour que sa production s'accroisse sans rapport avec la production totale, laquelle représente environ le quintuple. Le chiffre absolu ainsi tronqué ne permet plus de calculer la consommation par tête d'habitant. Quant au beurre, il est confondu cette fois-ci avec le fromage et les « autres produits laitiers », le tout étant converti en unités de lait et la production domestique des particuliers et celle des kolkhozes n'y figurant plus. D'où l'accroissement inattendu de 38 % ! Pour ce qui est de l'huile (accroissement de 64 % !), le chiffre s'entend également à l'exclusion de la production kolkhozienne. Il n'est donc plus possible de comparer le présent avec les années antérieures, ni de calculer la consommation par habitant. Au moment même où, en publiant un recueil de statistiques officiel, on fait semblant de lever le voile qui recouvrait la situation économique de l'U.R.S.S., on prouve par les procédés que nous venons d'indiquer, l'insincérité de cette entreprise.

Voici, enfin, quelques chiffres relatifs à la production d'autres biens de consommation :

	1951 sur 1950	1954 sur 1953	1955 sur 1954	1 ^{er} sem. 55 sur 1 ^{er} sem. 54	1 ^{er} sem. 56 sur 1 ^{er} sem. 55
	%	%	%	%	%
Cotonnades .	22	6	6	7	— 5
Lainages ...	13	17	3	2	9
Chaussures .	17	7	7	4	5
Soieries	34	29	2	— 2	29
Frigidaire .	(a)	92	61	31	48
Pianos	21	21	32	27	33
Aspirateurs..	(a)	190	(a)	(a)	26

(a) Chiffre non communiqué.

On voit que la production de luxe a la priorité. La nouvelle classe régnante se soigne.

La consommation

Comme à l'habitude, le communiqué du 2 août dernier publie les pourcentages d'accroissement des ventes au détail. Voici les données relatives aux principaux produits :

Accroissement des ventes					
	1953 sur 1952	1954 sur 1953	1955 sur 1954	1 ^{er} sem. 55 sur 1 ^{er} sem. 54	1 ^{er} sem. 56 sur 1 ^{er} sem. 55
	(a) %	%	%	%	%
Total	21	18	5	8	5
Viande et charcuterie	36	16	7	6	7
Poisson	8	18	14	20	4
Beurre	36	7	(b)	(b)	32
Huile et autres matières grasses	19	22	(b)	15	19
Lait et produits lait.	(b)	10	25	12	59
Sucre	23	10	(b)	(b)	19
Fromage ...	28	13	(b)	7	8
Cotonnades .	22	18	(b)	10	(b)
Lainages ...	13	25	(b)	(b)	25
Chaussures .	29	16	3	6	6
Vêtements ..	29	22	9	18	5
Bonneterie .	23	23	8	13	8

(a) Année du « cours nouveau », accroissement maximum de toute la période d'après-guerre. - (b) Chiffre non communiqué.

On remarquera que depuis 1953, la cadence est en déclin. Le relèvement enregistré en ce qui concerne le beurre, les produits laitiers et l'huile s'explique très probablement par les prix plus rémunérateurs accordés aux paysans voici trois ans. Il convient en tout cas de souligner que ces pourcentages officiels ne sont comparables qu'entre eux comme ordres de grandeur, permettant de se rendre compte s'il y a ralentissement ou accélération du rythme. Mais on ne peut les considérer comme valables en soi, car ils sont manifestement, et même très fortement, exagérés. Pour s'en rendre compte, il suffit de remonter de plusieurs années en arrière. Au cours du cinquième P.Q., la progression des ventes dans l'ensemble est la suivante : 15 % en 1951, 10 % en 1952, 21 % en 1953, 18 % en 1954 et 5 % en 1955. Cela donne, pour les cinq années écoulées, un accroissement de 90 %, soit de près du double. Autrement dit, la consommation en 1950 n'aurait été que de 53 % de celle de 1955. Pour qui connaît le niveau d'existence misérable du peuple soviétique en 1956 — et les témoignages récents abondent à ce sujet! — il est absolument impossible que la consommation de 1950 n'ait été que la moitié de celle d'aujourd'hui.

Les pourcentages d'accroissement officiels ne sont évidemment pas « faux » au sens rigoureux du terme. Ils ont simplement été obtenus par une ingénieuse pondération accordant un coefficient excessif aux objets et denrées de luxe inaccessibles au commun des mortels.

Le premier semestre 1956 est le premier semestre du nouveau plan quinquennal. Aussi, est-on en droit, du moins dans une certaine mesure, de comparer les résultats obtenus avec les promesses inscrites dans le nouveau plan.

Cette comparaison donne ceci :

Progression des ventes

	Promesses (moyenne annuelle)	Réalisation (1 ^{er} sem. 56 sur 1 ^{er} sem. 55)
	%	%
Total	8	5
Viande et charcuterie.	14	7
Poisson	10	4
Beurre	10	32
Huile et autres ma- tières grasses	10	19
Lait et produits lai- tiers	28	59
Sucre	11	19
Fromage	26	8
Cotonnades	6	(a)
Lainages	22	25
Chaussures	10	6

(a) Chiffre non communiqué. La production a diminué de 5 %.

La progression dépasse les prévisions pour le beurre, les autres matières grasses et les produits laitiers. Les chiffres qu'on vient de lire nous paraissent sujets à caution, ils cachent sans doute un nouveau tour de passe-passe statistique, puisque la crise de l'élevage — nous le verrons tout à l'heure — continue. Que la progression des ventes de sucre dépasse les prévisions, cela n'a rien d'étonnant : l'an dernier il n'y eut pas de progression du tout. Le léger dépassement quant aux lainages s'explique par la sous-production des cotonnades. Mais, tant pour l'ensemble que pour des produits aussi essentiels que la viande, le poisson, le fromage et les chaussures, la progression effective retarde de loin sur les promesses.

Le mystère des porcs

Le communiqué du 2 août fournit aussi quelques indications sur l'agriculture. Nous n'en ferons pas état cette fois-ci, préférant attendre les résultats plus concrets qu'on publiera en octobre, quand la moisson sera terminée. Par contre, les données relatives à l'élevage sont d'un intérêt certain. Pour la première fois depuis longtemps, on trouve, en effet, dans un rapport semestriel, des *chiffres absolus*, quoique fragmentaires, sur les effectifs du troupeau.

Voici comment le communiqué présente la situation à la date du 1^{er} juillet 1956 :

	Kolkhozes (a)		Sovkhozes	
	Millions de têtes	Par rapport au 1-7-1955	Millions de têtes	Par rapport au 1-7-1955
Bovins	32,4	+ 2 %	4,0	+ 1 %
dont vaches	10,9	+ 4 %	1,4	+ 3 %
Porcins	20,7	+ 21 %	5,0	+ 13 %
Ovins	91,1	+ 1 %	12,7	- 1 %

(a) Non compris les animaux appartenant en propre aux kolkhoziens.

Ce tableau est suivi d'une seule phrase disant que les effectifs représentant la propriété privée des kolkhoziens se sont également accrus, mais

on n'indique ni chiffres absolus ni pourcentages d'augmentation. De même, on a passé sous silence l'effectif total du troupeau (bêtes individuelles comprises); on s'est même abstenu de communiquer les pourcentages d'accroissement de l'ensemble de chacune des espèces.

Depuis des années, les communiqués semestriels sont avarés de chiffres absolus, et même les pourcentages d'accroissement des bêtes individuelles, ainsi que de l'ensemble du troupeau, n'ont été communiqués qu'exceptionnellement. On ignore donc comment le cheptel a évolué entre le 1^{er} juillet 1955 et le 1^{er} juillet 1956, et il faudra attendre les résultats, généralement plus complets, du 1^{er} octobre pour y voir plus clair. En attendant, les données publiées le 2 août dernier nous permettent au moins d'éclaircir le mystère des porcs dont nous avons parlé ici même à plusieurs reprises (1).

Rappelons-en tout d'abord les termes initiaux. Dans son rapport de septembre 1953, qui fit sensation à l'époque, Khrouchtchev révéla la situation lamentable, voire alarmante, de l'élevage à la date du 1^{er} janvier 1953, en recommandant des mesures de redressement et en fixant les effectifs à atteindre au début d'octobre 1954, soit un an plus tard. On avait recensé 28,5 millions de porcs au début de 1953; la prévision établie par Khrouchtchev en septembre 1953 pour octobre 1954 était de 34,5 millions. Or, le recensement effectué le 1^{er} octobre 1953, quelques semaines à peine après l'adoption du plan Khrouchtchev, fit ressortir un effectif de 47,6 millions de porcs, soit 19,1 millions de plus qu'au début de l'année et 13,1 millions de plus que Khrouchtchev n'avait prévu que pour un an plus tard. Pour les autres espèces, les chiffres d'octobre 1953 sont supérieurs à ceux du début de l'année (ce qui est naturel, vu le mouvement saisonnier des effectifs), tout en restant assez largement inférieurs aux objectifs d'octobre 1954. Entre janvier et octobre 1953, l'accroissement est le suivant :

Bovins	11 %
Vaches	7 %
Ovins et caprins	23 %
Porcins	67 %

Cette génération spontanée des porcs posait donc un problème. Un écart d'une telle importance ne pouvait s'expliquer par une simple « erreur » des services responsables. Cette multiplication inattendue était d'autant plus étrange qu'elle n'avait pu se produire qu'en un laps de temps extrêmement bref : entre juillet et octobre. Les effectifs de juillet ne devaient guère dépasser de beaucoup ceux de janvier, et cela pour deux raisons : d'une part, c'est le mutisme du communiqué semestriel de juillet 1953 qui en témoigne et, d'autre part, Khrouchtchev non seulement n'aurait pas eu besoin de lancer son cri d'alarme en septembre si la situation s'était tant soit peu améliorée entre janvier et juillet, mais encore il aurait fixé pour octobre 1954 un objectif bien plus élevé.

D'où étaient donc venus ces 19 millions de porcs supplémentaires? Les avait-on prélevés dans les pays satellites? Nous avons écarté cette hypothèse dès le début (dans notre n° 122).

Une autre hypothèse nous parut plus vraisemblable : comme on avait cessé, depuis 1954, d'indiquer le nombre des caprins (environ 20 millions de têtes), il n'était pas interdit de supposer que ceux-ci eussent été virés de la rubrique des ovins à celle des porcins. Mais cette hypothèse

(1) B.E.I.P.I., n° 105, 115, 122, 127, 136 et Est & Ouest n° 148.

s'avère également caduque à la lumière du communiqué du 2 août dernier, lequel nous fournit — enfin! — des éléments qui nous permettent de lever le voile.

Dix-huit millions de cochons dissimulés

Grâce aux chiffres absolus contenus dans ce communiqué, nous connaissons l'effectif des porcs dans les kolkhozes et sovkhosés à la date du 1^{er} juillet 1956 (voir le tableau du début de ce chapitre). En utilisant les pourcentages d'accroissement publiés dans les rapports semestriels de 1955 et de 1954, nous avons pu calculer l'effectif des porcs collectifs (kolkhozes et sovkhosés) à la date du 1^{er} juillet 1953 : 20,7 millions contre 20,1 millions en janvier 1953. Ne disposant d'aucune indication sur les porcs individuels, nous ne pouvons que supposer que leur nombre n'a pas dû s'accroître beaucoup plus pendant la même période. L'effectif total des porcs a ainsi pu passer de 28,5 millions (chiffre officiel) en janvier à 30 millions au maximum en juillet. S'il avait été plus élevé, Khrouchtchev ne se serait pas contenté de fixer en septembre 1953 l'objectif modeste de 34,5 millions pour octobre 1954.

L'accroissement vertigineux se situe donc bien entre juillet et octobre 1953. Mais, pourquoi les dirigeants, habitués à claironner le moindre « succès » et à l'exploiter pour leur propagande, sont-ils demeurés si discrets en face d'un accroissement de 67 % de leur effectif porcin en l'espace de quatre mois?

Le recueil de statistiques paru récemment à Moscou (2) nous fournit la réponse. On y trouve enfin des renseignements récents sur la répartition du troupeau par catégories (sovkhosés, kolkhozes, animaux appartenant en propre à des kolkhoziens, des salariés, etc.). Or, voici ce qui s'est passé entre juillet et octobre 1953 :

Effectif porcin en 1953 (millions de têtes)

	Janvier	Juillet	Octobre	Accroissement Juillet-octobre
Secteur collectif	20,1	20,7 (a)	27,0	30 %
Secteur individuel	8,4	9,3 (b)	20,6	116 % (c)
Total	28,5	30,0 (b)	47,6	59 % (c)

(a) Chiffre calculé par nous-même sur la base des données officielles.

(b) Approximation supérieure à la réalité.

(c) Ces pourcentages représentent des minima; l'accroissement effectif est sans aucun doute plus important.

C'est donc avant tout dans le secteur individuel que s'est produite la génération spontanée des porcs. Etant donné qu'il s'agit d'une brève période de quatre mois, il ne saurait nullement être question d'une prolifération inattendue de la race porcine. L'explication est bien plus simple : ces 18 millions de porcs supplémentaires : 6,3 millions appartenant aux kolkhozes et près de 12 millions appartenant à des particuliers, surtout à des kolkhoziens, sont subitement sortis de leurs cachettes parce que, après les facilités fiscales accordées aux paysans en août, le gouvernement avait relevé en septembre les prix à la production des produits agricoles. Dès lors, la fraude ne s'imposa plus, ou en tout cas bien moins. Même les kolkhozes, et non seulement les kolkhoziens, avaient dissimulé des bêtes, quoique dans une mesure moindre.

Des porcs sont évidemment plus faciles à cacher que des ovins ou des bovins (3). Mais, on constate le même phénomène aussi quant à ces deux dernières espèces, bien qu'il y ait pris moins d'ampleur. Voici comment le troupeau a évolué de janvier à octobre 1953 :

Accroissement

	Secteur individuel	Secteur collectif
Porcins	145 %	34 %
Ovins	59 %	16 %
Bovins	23 %	4 %

La structure du troupeau porcin s'est modifiée comme suit :

	Janv. 1953	Oct. 1953
Secteur collectif	70,5 %	57,6 %
Secteur individuel ...	29,5 %	42,4 %
	100 %	100 %

Le gouvernement soviétique n'avait donc aucun intérêt à proclamer que le sensationnel accroissement du troupeau porcin était dû avant tout au secteur privé. Il n'était pas intéressé non plus à avouer l'immensité de la fraude qui ronge le système jusque dans l'organisation kolkhozienne elle-même.

LUCIEN LAURAT.

(2) *Narodnoïe Khoziaïstvo C.C.C.P. - Statisticheski Sbornik.* (Moscou, Gosizdat, mai 1956.)

(3) On se souvient peut-être que M. Yves Farge avait conçu l'idée, lorsque, voici dix ans, il présidait à notre ravitaillement, de faire photographier les vaches dans les prairies pour empêcher de les soustraire au recensement.

Les évasions de l'Allemagne soviétique

Du 1^{er} janvier 1949 au 31 mai 1956, le nombre des Allemands qui se sont évadés de l'Allemagne soviétique et ont cherché refuge à Berlin-Ouest et en Allemagne occidentale a été de 1.563.709. Il s'agit, bien entendu, des réfugiés qui ont été accueillis officiellement et enregistrés.

Depuis 1955, l'émigration vers l'Ouest a atteint les niveaux suivants :

Janvier-octobre 1955	206.696
Novembre	25.963
Décembre	20.211
	252.870

Janvier 1956	26.811
Février	22.526
Mars	21.001
Avril	26.718
Mai	23.121

Le nombre des évadés en 1956 a été chaque mois très supérieur à la moyenne mensuelle de l'ensemble qui s'établit à 17.569.

Elle a été en 1955 de 21.072, et, pour les cinq premiers mois de 1956, de 24.035. On voit que le mouvement d'émigration, au lieu de se ralentir, va en s'amplifiant. (Notons, toutefois, que pour 1953, la moyenne mensuelle s'établissait autour de 27.700.)

On sait que les réfugiés qui se présentent aux autorités sont soumis à un examen sévère. Ceux qui sont soupçonnés d'être des agents soviétiques ou des coupables de droit commun sont refoulés vers la zone orientale. Sur les 1.563.709 réfugiés enregistrés de 1949 à mai 1956, 1.031.527 ont été acceptés et 384.760 autres, soit 24,6 %, refusés.

L'aide économique de l'Union soviétique à la Chine

DANS cet article, l'auteur se propose de décrire les relations économiques sino-soviétiques dans le domaine extra-militaire et d'évaluer leur importance pour chacun des pays en cause (*).

L'auteur a consulté l'ensemble des sources d'origine soviétique, chinoise et occidentale les plus fondamentales. Toutefois, en ce qui concerne les sources chinoises, il ne s'est servi que de celles qui furent publiées en une langue euro-

péenne. Ces sources chinoises sont les plus intéressantes, surtout si on les compare aux sources soviétiques qui, pour la plupart, ne font que reprendre les renseignements chinois sans beaucoup préciser le point de vue soviétique. Les sources occidentales ne furent consultées que comme matériau d'appoint et de contrôle. Malheureusement, certaines d'entre elles, malgré leur aspect sérieux, s'avèrent trop rapides dans leurs jugements et leurs prévisions.

I. - Historique

a) Avant la victoire communiste

Les relations commerciales sino-soviétiques, après la seconde guerre mondiale, commencèrent avec le traité d'août 1945. En vertu de ce traité, le gouvernement nationaliste accordait à l'U.R.S.S. des droits égaux dans la propriété et la direction du chemin de fer chinois de Changchun et des entreprises subsidiaires, ainsi que la création de quatre sociétés mixtes à Dairen. En août et septembre 1945, l'U.R.S.S. s'empara de nombreux intérêts japonais en Mandchourie, et réussit à contrôler les fabriques de machines de Dairen, les ateliers de réparation du chemin de fer de Shahoku et les installations portuaires de Dairen. La banque Dalny, à direction soviétique, se chargea de l'émission de la monnaie locale et la majeure partie des tractations commerciales avec l'étranger fut prise en mains par l'Union soviétique. En outre, grâce à des expropriations et à des ventes imposées à des émigrés russes, l'U.R.S.S. parvint à contrôler un certain nombre de grands magasins, de concessions minières et forestières et d'industries légères en Mandchourie (1).

En contrepartie, l'Union soviétique consentit à abandonner toutes ses revendications territoriales sur la Péninsule de Liaotung et le territoire de Kwantung et à reconnaître la pleine souveraineté de la Chine sur ces régions; elle déclara, en outre, qu'elle n'interviendrait pas dans les affaires de la Province de Sinkiang. L'U.R.S.S. accepta aussi de soutenir la Chine moralement et de lui accorder une aide militaire et d'autres fournitures; il fut explicitement spécifié que ce soutien et cette aide seraient accordés au gouvernement nationaliste (2).

Lorsque la guerre civile recommença, au début de 1946, les relations se tendirent entre Moscou et le gouvernement de la Chine nationaliste. Les clauses économiques du traité d'août 1945 tom-

bèrent en désuétude et les échanges commerciaux entre ces deux pays furent réduits au minimum pendant la révolution.

b) Après la victoire communiste

Le 2 octobre 1949, vingt-quatre heures après la proclamation de la République Populaire de Chine, l'Union soviétique établit des relations diplomatiques avec Pékin et rompit avec le gouvernement nationaliste établi alors à Canton. Deux mois après, le 16 décembre 1949, Mao-Tsé-Toung arrivait à Moscou pour diriger des négociations politiques et économiques qui durèrent deux mois et se terminèrent par la signature d'un traité sino-soviétique d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle, le 14 février 1950. En vertu de ce traité, l'U.R.S.S. accordait à la Chine :

1° des crédits pour une somme de 300 millions de dollars américains échelonnés sur une période de cinq ans, à dater de janvier 1951 au taux d'intérêt de 1 % l'an et destinés à financer des importations en provenance de l'U.R.S.S.;

2° le transfert à la Chine de tous les titres de propriété du chemin de fer de Changchun et la fondation de quatre sociétés mixtes sino-soviétiques (voir plus loin leur nature) (3).

Ce traité reprend certaines questions figurant dans le traité sino-soviétique d'août 1945, comme le chemin de fer de Changchun et les compagnies mixtes que l'Union soviétique considérait alors comme du butin de guerre enlevé aux Japonais. Au cours des négociations de Moscou, il est probable que les Chinois demandèrent qu'on leur en restituât la propriété ainsi que toutes les installations qui avaient été réquisitionnées en Mandchourie, car, vers la fin de 1950, l'U.R.S.S. commença à remettre aux Chinois une partie de ces biens saisis. En janvier 1951, tous les transferts étaient terminés. L'Union soviétique avait à cette époque restitué 320 titres de propriété, dont ceux de 44 usines, 33 entrepôts, 188 dortoirs, 11 salles de cinéma et 23 propriétés immobili-

(*) L'auteur de cet article, M. Vsevolod Holubnychy, est un jeune économiste, né en Ukraine, qui vit aux Etats-Unis où il a fait ses études à l'Université Columbia de New-York. Membre de l'American Economic Association et secrétaire de la Commission d'Etudes sur l'Ukraine et l'Union soviétique de l'Académie Ukrainienne libre des arts et des sciences, il est l'auteur de diverses monographies sur l'U.R.S.S. et la Chine en anglais, en allemand, en russe et en ukrainien.

(1) *Soviet Bloc Economic Activities in the Free World*; M.D.A.C. sixth Report to Congress. Washington, D.C. 1955, pp. 4-5.

(2) Chou Hsiang Kuang, *Modern History of China*; Delhi 1952, p. 130.

(3) United Nations. *Economic Survey of Asia and the Far East*, 1954; Bangkok, 1955, p. 108. Voir aussi United Nations: *World Economic Report 1949-1950*, New-York 1951, p. 136.

lières (4). Le nombre exact des biens saisis par l'U.R.S.S. et qui furent probablement en partie démantelés n'a jamais été officiellement révélé.

Le 14 mars 1951, fut signé à Pékin un accord sur le transit par chemin de fer qui permettait au trafic ferroviaire de franchir la frontière entre la Sibérie et la Mandchourie. Ceci provoqua sans doute une intégration plus étroite du réseau ferré sibérien et du chemin de fer de Changchun, toujours administré conjointement par la Chine et l'U.R.S.S. (5).

Le 16 septembre 1952, à la suite de négociations entre Staline et Chou En-lai, l'U.R.S.S. acceptait de restituer sans contrepartie, le 31 décembre 1952, tous les biens appartenant à l'administration mixte du chemin de fer chinois du Changchun (6).

c) Depuis la mort de Staline

Jusqu'à la mort de Staline, il semble que l'U.R.S.S. se soit bornée à rendre à la Chine ce qui lui appartenait auparavant, tandis qu'après la mort de Staline, elle commença à céder des biens lui appartenant en propre.

Le 24 mars 1953, par un accord signé à Moscou, l'U.R.S.S. s'engagea à construire et à agrandir plusieurs centrales électriques en Chine. Il y a tout lieu de croire que ces travaux furent financés grâce aux crédits octroyés en 1950 (7).

En juin 1953, de nouvelles négociations commençaient à Moscou. Elles durèrent trois mois. Le 15 septembre 1953, on annonça officiellement à Pékin qu'un nouvel et important accord économique avait été signé avec le gouvernement soviétique. Aux termes de cet accord, l'U.R.S.S. devait aider la Chine à construire ou reconstruire avant la fin de 1959, un certain nombre d'entreprises qu'elle avait contribué à créer au cours des trois années antérieures, ainsi que 141 nouvelles entreprises. Parmi ces dernières, 91 étaient neuves et 50 étaient d'anciennes entreprises qu'il s'agissait de reconstruire ou de modifier. Il ne fut fait mention ni du montant global des crédits, ni de la valeur de ces travaux (8).

II. - Nature de l'aide économique de l'U.R.S.S.

L'aide soviétique à la Chine se présente sous quatre aspects fondamentaux :

- 1) des prêts,
- 2) des entreprises mixtes,
- 3) des fournitures pour l'équipement industriel,
- 4) des informations d'ordre technique et scientifique.

a) Les prêts

Il y a des raisons de croire que les communistes chinois qui ont l'esprit nationaliste ou qui, du moins, doivent tenir compte de cet état d'esprit qu'ils ont exploité, n'acceptent qu'avec répugnance des prêts de l'étranger, fût-ce de l'U.R.S.S. C'est pourquoi ils prennent soin de faire la distinction entre les crédits accordés à court terme pour financer les exportations et les importations, et les prêts à long terme, qui seraient susceptibles de lier la Chine à une puissance étrangère. Ils maintiennent vigoureusement que la Chine n'a accepté que deux prêts de l'U.R.S.S. : 1.200 millions de roubles en 1950 (les 300 millions de dollars américains) et 520 millions de roubles en 1954. Le financement et l'équipement par l'U.R.S.S. de 141 entreprises chinoises n'a jamais été reconnu par les Chinois comme un prêt à long terme, et c'est probablement pour cette raison qu'aucun chiffre global ne fut pu-

Ceci constitue l'aide globale la plus importante fournie par l'U.R.S.S. à la Chine. Mao-Tsé-Tung souligna publiquement son importance pour l'industrialisation de la Chine, pour l'aider à passer graduellement au socialisme et pour le renforcement du camp de la paix et de la démocratie dirigé par l'U.R.S.S. (9).

Un nouvel accord économique fut conclu en octobre 1954 pendant le séjour de Khrouchtchev et de Boulganine à Pékin. Le 12 octobre 1954, on annonça que l'Union soviétique avait accordé à la Chine :

- 1) de nouveaux crédits pour un montant de 520 millions de roubles,
- 2) son aide pour la construction de 15 nouvelles entreprises,
- 3) une augmentation de la quantité de biens d'équipement destinés aux 141 entreprises anciennement envisagées (cet équipement supplémentaire et les 15 nouvelles entreprises représentant un montant total de 400 millions de roubles),
- 4) une aide pour la construction de deux chemins de fer, le premier à travers le Sinkiang jusqu'à Alma Ata (U.R.S.S.) et l'autre à travers la Mongolie extérieure, via Ulan Bator, jusqu'à Ulan Ude (U.R.S.S.),
- 5) ses parts dans toutes les compagnies mixtes,
- 6) un accord de cinq ans prévoyant une coopération dans le domaine scientifique et technique (10).

L'accord du 12 octobre 1954 constitue la deuxième aide globale des Soviétiques à la Chine. En échange de l'augmentation des fournitures soviétiques, la Chine accepta de construire des voies de chemin de fer à grand écartement de type russe à travers la Mongolie. Ce chemin de fer a été inauguré le 1^{er} janvier 1956 (11).

Le dernier dans la série des accords économiques sino-soviétiques concerne le transfert à la Chine des parts soviétiques dans les compagnies mixtes, sur lequel un accord avait déjà été conclu. Il fut signé le 1^{er} janvier 1955. En compensation des parts cédées, le gouvernement chinois donnait son accord à des exportations échelonnées sur plusieurs années (12).

blié. De plus, les Chinois considèrent ces 141 entreprises comme une partie de leurs importations courantes qui sont immédiatement remboursées par leurs exportations vers l'U.R.S.S.

L'imprécision du communiqué permet d'avancer une autre hypothèse, à savoir que le prêt de 520 millions de roubles en 1954 ne comprenait pas les 400 millions de roubles représentant la valeur des 15 nouvelles entreprises et l'équipement supplémentaire, mais constituait plutôt un accord séparé, du genre de celui de 1950, tandis que les 400 millions de roubles représentaient la valeur des échanges de biens à court terme entre l'U.R.S.S. et la Chine. Si on les considère ainsi, la Chine aurait importé 15 nouvelles entreprises et de l'équipement supplémentaire et aurait

(4) *Voprosy Ekonomiki* (Moscou) n° 2, février 1952, p. 53. Cf. aussi *New York Times* 22-1-51.

(5) *The New York Times* 30-3-51.

(6) *Pravda* (Moscou) 19-9-52.

(7) *People's China* (Pékin) 16-4-53.

(8) United Nations : *Economic Bulletin for Asia and the Far East*, vol. IV, n° 3, novembre 1953, p. 31.

(9) *People's China* 1-10-53.

(10) *Prava* 12-10-54.

(11) *The Economist* (Londres) 9-4-55; *New York Times* 12-10-55 et 15-11-55.

(12) *Kommunist* (Moscou) n° 2, janvier 1955, p. 30.

exporté en contrepartie pour une valeur équivalente de marchandises. Cette hypothèse, toutefois, peut difficilement être acceptée car, comme nous le verrons ci-dessous, la Chine peut de moins en moins se permettre d'entreprendre des exportations courantes à une grande échelle.

Le prêt de 1950 de 300 millions de dollars fut accordé par les Soviétiques aux conditions suivantes : il devait s'étendre sur une période de cinq ans à dater de 1951 et être remboursé en dix annuités égales (à dater de décembre 1954) constituées par des matières premières en provenance de la Chine, et de l'or ou des dollars américains. Le taux d'intérêt fut fixé à 1 % seulement. Si les Chinois décidaient de le rembourser au moyen d'exportations de matières premières et de thé vers l'Union soviétique les prix seraient ceux du marché international (13). Apparemment, rien n'empêchait la Chine d'employer le montant du prêt en dehors de l'Union soviétique, et c'est pourquoi le prêt fut fait en monnaie américaine. Cependant, les dollars dépensés en dehors de l'U.R.S.S. devaient probablement être remboursés en or ou en dollars, alors que la partie du prêt dépensée en U.R.S.S. pouvait être remboursée en matières premières.

Les termes du prêt de 1954 de 520 millions de roubles ne sont pas encore connus. D'après une source soviétique, les Chinois s'en serviraient pour payer l'aide technique et scientifique et les informations fournies par les Soviétiques (14).

b) Les compagnies mixtes

Le 27 mars 1950, les compagnies mixtes sino-soviétiques furent fondées. Il s'agit de « La Compagnie sino-soviétique de métaux non ferreux et rares » établie dans le Sinkiang; la « Compagnie sino-soviétique du pétrole », également au Sinkiang, et la « Compagnie sino-soviétique de navigation aérienne ». La dernière fut fondée en 1951, il s'agit de la « Compagnie sino-soviétique de chantiers navals » établie à Dairen. Les parts dans ces sociétés furent réparties par moitié entre l'Union soviétique et la Chine. Les Chinois fournirent leurs droits et le terrain et, en ce qui concerne les chantiers navals de Dairen, une partie de l'équipement. Les Soviétiques apportèrent l'équipement. La direction fut confiée par rotation à des représentants soviétiques et chinois (15).

La Compagnie sino-soviétique des métaux non ferreux et des métaux rares du Sinkiang a découvert un grand nombre de gisements métallifères. A la fin de 1954, cette compagnie exploitait onze mines. En 1951, elle assurait la production de cinq sortes de métaux et, en 1954, de 8. La production a doublé entre 1951 et 1954. La Compagnie sino-soviétique des pétroles a construit dans le Sinkiang une raffinerie moderne et y a découvert de riches gisements. La production de pétrole a été multipliée par 14 entre 1951 et 1954. La production de métaux et de pétrole de ces deux compagnies fut partagée par moitié entre l'U.R.S.S. et la Chine; il est intéressant de noter que ce fut la production et non le produit de la vente qui fut partagé.

Les chantiers navals de Dairen ont été réparés et agrandis avec du matériel soviétique. On peut actuellement y construire des pétroliers de 4.000 tonnes et y réparer des bateaux de haute mer. La Compagnie sino-soviétique d'aviation civile exploite quatre lignes. Trois à destination de l'U.R.S.S. et une ligne intérieure chinoise. Les appareils ont été fournis par l'Union soviétique.

Après le transfert des quatre compagnies à la Chine, les milieux chinois assurèrent que leur développement était dû à une aide importante de

l'Union soviétique. Néanmoins, la presse communiste chinoise ne manqua pas de rapporter que « le peuple chinois était enchanté » d'apprendre la cession de leurs parts par les Soviétiques, que certains ouvriers des compagnies « exprimèrent leur joie » à l'annonce de cet important événement, et que d'autres promirent à cette occasion de dépasser leurs normes de travail. Cette réaction des ouvriers chinois permet de supposer qu'ils n'étaient pas très satisfaits du caractère essentiellement capitaliste et impérialiste des compagnies mixtes, qui était en contradiction avec la propagande officielle sur la nature nouvelle des relations sino-soviétiques.

c) Informations techniques et scientifiques

Une autre forme de l'aide soviétique à la Chine est constituée par des conseils techniques et des informations. Au cours de la première moitié de 1950, il n'existait que quelques conseillers techniques soviétiques en Chine. Les sources chinoises ne parlaient que de « centaines » (16) et bien qu'une estimation occidentale les évalue à 500.000 (*New York Times*, 9-1-54) une autre source occidentale (*The Economist*, 1-9-54) considère ce chiffre comme « fantastique ». Parler de centaines semble plus raisonnable.

Des citoyens soviétiques seraient employés en Chine dans différentes branches d'activité, des ingénieurs et des dessinateurs dans les chantiers de construction, du personnel des chemins de fer, des spécialistes de la métallurgie et de la fabrication des machines, des conseillers techniques pour les travaux de drainage et d'irrigation, des ingénieurs agronomes, des vétérinaires, des physiciens, des spécialistes des maladies épidémiques, des professeurs d'université, etc. Les Chinois prétendent que ces experts soviétiques sont en Chine en tant que conseillers et non en tant que patrons.

En même temps, la Chine envoie une partie de ses ouvriers et experts dans des usines et des mines soviétiques pour qu'ils y acquièrent connaissances et expérience.

D'après des sources soviétiques, ces travailleurs chinois en U.R.S.S. seraient relativement peu nombreux. Il en est de même pour les étudiants chinois dans les universités soviétiques. Dans les cercles officiels chinois, on prétend depuis longtemps qu'il faudra, pour la réalisation du premier plan quinquennal, autour de 200.000 experts et de 500.000 spécialistes. Or, il n'y a en ce moment que quelques « centaines » d'étudiants chinois dans les universités soviétiques.

L'échange d'informations imprimées semble être plus important que les conseils donnés sur place par les techniciens soviétiques. Ces informations concernent surtout l'industrie et l'agriculture. Déjà, auparavant, les méthodes soviétiques étaient communément appliquées dans la métallurgie, les mines, la construction des machines et l'agriculture. En contrepartie, la Chine fournit des informations sur les méthodes de culture du ver à soie, la filature de la soie, les procédés de fabrication de la porcelaine, les denrées alimentaires en boîte et la culture du riz (17).

L'information technique soviétique est également diffusée au moyen d'expositions diver-

(13) *Voprosy Ekonomiki*, n° 2, février 1952, p. 53.

(14) *Vnechnyaya Torgovl'ga*, n° 2, février 1955, p. 2.

(15) *People's China* 16-4-1950 et 16-2-1955.

(16) *People's China* 16-9-1950, p. 23; *China Reconstructs* (Pékin) juin 1955, p. 5.

(17) *China Reconstructs* août 1955, p. 8.

ses (18). L'Union soviétique apporte aussi son aide pour l'organisation du travail dans les entreprises. Les conseillers soviétiques recommandent vigoureusement le stakhanovisme, les normes progressives de travail et le travail à la pièce. Une nouvelle pratique a été récemment introduite : la concurrence entre l'usine métallurgique d'Anshan, en Mandchourie, et l'usine métallurgique Dzerzhinsky, à Dnieprodzerzhinsk, en Ukraine.

L'aide idéologique théorique et l'expérience historique de l'industrialisation est aussi d'une grande importance pour l'économie chinoise. Les communistes chinois paraissent étudier très sérieusement les études théoriques soviétiques sur ces sujets et ils considèrent l'Union soviétique

comme « un splendide exemple pour la construction du socialisme en Chine » (19).

Depuis peu, les Soviétiques fournissent à la Chine des informations touchant l'emploi industriel et pacifique de l'énergie atomique. Un réacteur atomique expérimental de 6.500 kilowatt a été envoyé à la Chine.

Le paiement des informations scientifiques et techniques est fixé en se référant aux prix minimum et l'utilisation des brevets et licences soviétiques peut se faire gratuitement. Les Chinois se bornent à payer la copie ou la photocopie des documents techniques. Néanmoins, ces prix ne furent jamais publiés (20).

III. - Le commerce sino-soviétique

La forme la plus importante de la coopération économique sino-soviétique est le commerce et le gros de l'aide soviétique est fourni de cette manière. Les sources chinoises insistent sur ce point, soulignant que le commerce signifie l'égalité et l'absence de subordination d'un pays à l'autre.

En 1950, le secteur étatisé intervenait pour 61,1 % dans les relations commerciales de la Chine et, en 1954, pour 97 %. Les relations commerciales entre la Chine et l'U.R.S.S. sont donc essentiellement des relations entre deux monopoles. Le commerce extérieur chinois est planifié par l'Etat et subordonné aux nécessités de l'industrialisation. Le système des tarifs protecteurs est en vigueur. Les pays qui n'ont pas d'accords commerciaux avec la Chine paient les tarifs généraux, tandis que ceux qui ont signé de tels accords jouissent d'un tarif préférentiel (21). Les droits sur l'importation des biens d'investissements sont relativement peu élevés, mais très élevés sur les biens de consommation. Les droits sur l'exportation des biens d'investissements sont élevés, mais les droits sur l'exportation de biens de consommation sont bas. Voici quelques exemples de droits sur l'importation de biens de consommation : cigarettes : 400 %, étoffe : 250 %, une machine à coudre : 60 %.

a) Organisation

Voici comment est organisé le commerce sino-soviétique. Chaque année des contrats annuels sont signés à la suite de négociations entre les ministres du commerce des deux pays. Ces contrats donnent la liste des marchandises à échanger, leurs prix et leurs délais de livraison (22).

Les prix sont fixés au cours des négociations. En principe, ils ne changent pas pendant toute la durée de l'accord. Les prix une fois établis, les règles suivantes s'appliquent : des marchandises identiques doivent être vendues aux mêmes prix quel que soit le pays de destination, la seule différence permise étant constituée par les frais de transport; les variations de prix sur les marchés mondiaux doivent être prévues au cours des négociations annuelles.

Ces deux principes, s'ils sont fidèlement appliqués, sont d'une énorme importance. Le premier interdit tout traitement préférentiel et toute discrimination dans les prix à l'intérieur du bloc soviétique; le second empêche que les prix fixés soient plus élevés que ceux qui ont cours sur les marchés occidentaux. En conséquence, quoi qu'on dise, les marchés du monde capitaliste ont une certaine influence sur les marchés du monde soviétique.

b) Prix et moyens de paiement

Les prix ayant cours entre l'U.R.S.S. et la Chine n'ont jamais été publiés. Trois sources soviétiques prétendent qu'ils sont identiques à ceux des marchés capitalistes. Une autre source soviétique prétend qu'ils sont inférieurs. Une source chinoise déclare que les prix soviétiques sont 20 à 30 % plus bas que les prix américains et britanniques. Si les règles énoncées ci-dessus sont réellement appliquées, les prix des produits soviétiques exportés en Chine sont les mêmes que ceux des mêmes produits exportés en Inde. Or, on sait que les produits soviétiques sont vendus à l'Inde à des prix qui soutiennent aisément la compétition avec ceux de l'Occident.

En ce qui concerne le commerce sino-soviétique tous les paiements sont effectués au comptant. L'acheteur doit payer dans les dix jours qui suivent la livraison; une amende de 0,1 % de la valeur est infligée ensuite par jour de retard. Il n'existe pas de crédits commerciaux, ni d'avances. L'exportateur est payé par sa banque immédiatement après l'embarquement grâce au compte de clearing existant entre la banque de l'exportateur et celle de l'importateur. Cette procédure prouve que les liens commerciaux entre les deux pays sont surtout établis à court terme et qu'aucun des deux pays ne possède de créance importante sur l'autre. Encore un trait important du commerce sino-soviétique : On prétend officiellement que les échanges sont équilibrés, car on s'est mis d'accord sur la balance des échanges au cours des négociations annuelles.

En contrepartie d'une quantité donnée de marchandises soviétiques importées, la Chine s'engage à exporter en U.R.S.S. une quantité égale durant la même période. La Chine aurait eu ainsi une balance commerciale favorable au cours des années 1950-1954. Le revenu total des échanges avec l'étranger dépassa les dépenses, laissant un surplus de 10 % de 1950 à 1952 et de 1,4 % en 1953 et 1954.

Le taux de l'échange est fondé sur le rouble; toute fixation de prix se fait également en roubles. C'est la pratique courante depuis 1951. Auparavant, on se servait du dollar américain. Ce qui est curieux c'est que ni l'administration soviétique ni l'administration chinoise n'a jamais publié le taux d'échange entre le rouble et le yuan.

Des bulletins officiels soviétiques donnant le

(18) *People's China* 1-11-1954.

(19) *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* (Bucarest) 4-11-1955.

(20) *Voprosy Ekonomiki*, n° 6, juin 53, p. 59.

(21) *China Reconstructs* mai-juin 1954, p. 16.

(22) *China Reconstructs* août 1955, pp. 7 et 8.

cours du change des monnaies étrangères sont publiés quatre fois par an par le journal « Izvestia »; ils comprennent la liste des taux de vingt-cinq monnaies étrangères, y compris des monnaies occidentales et des pays satellites, mais jamais de la monnaie chinoise. De même, les listes officielles chinoises consacrées aux taux d'échange des monnaies étrangères, ne mentionnent jamais le taux du rouble. Cela signifie que le yuan chinois n'est pas lié au rouble soviétique de la même manière que les monnaies des pays satellites d'Europe orientale.

Afin de nous faire une idée de la parité du

change entre le rouble et le yuan et d'établir une unité de mesure indispensable à la poursuite de notre étude, nous avons dressé le tableau suivant consacré au taux officiel des changes entre les monnaies soviétiques et chinoises et d'autres monnaies cotées sur le marché international.

Les rapports nous donnent le taux probable d'échange entre le rouble et le yuan. Les chiffres concernent l'été 1951 et l'été 1955 (les derniers sont donc postérieurs à la réforme monétaire chinoise qui assura l'émission d'un yuan en contrepartie de dix anciens).

Tableau I

TAUX DES CHANGES DES MONNAIES SOVIÉTIQUE ET CHINOISE				
Été 1951				
Roubles	Autres monnaies	Yuans	Rapport entre rouble et yuan	Rapport entre yuan et rouble
4,00	1 Dollar U.S.	20,040	0,00019	5,010
11,20	1 Livre sterling	62,350	0,00018	5,567
0,92	1 Franc suisse	5,140	0,00018	5,587
0,84	1 Roupie indienne	4,700	0,00018	5,597
Moyenne			0,00018	5,445
Été 1955				
4,00	1 Dollar U.S.	2,34	1,71	0,58
11,20	1 Livre sterling	6,86	1,63	0,61
0,93	1 Franc suisse	0,58	1,60	0,62
0,84	1 Roupie indienne	0,50	1,68	0,59
Moyenne			1,65	0,60

c) Développement et transformation des échanges

Depuis la révolution communiste, le commerce extérieur chinois s'est considérablement développé. En 1954, son volume total avait été multiplié par 3 1/2 par rapport aux années précédant immédiatement la révolution. Sa répartition géo-

graphique a complètement changé (23). A la suite de l'accord de 1950 avec l'U.R.S.S., la Chine détourna ses exportations de matériaux stratégiques des Etats-Unis vers l'U.R.S.S. L'embargo américain de mai 1951 entraîna le glissement quasi complet du commerce chinois de l'Occident vers le bloc soviétique; il ne réussit cependant pas à réduire l'augmentation globale des échanges. Cela ressort clairement du tableau II ci-dessous :

Tableau II

VOLUME ET RÉPARTITION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS CHINOISES DE 1949-1954					
(Millions de dollars U.S.)					
	Volume total des échanges	Avec le bloc soviétique		Avec les autres pays	
		Chiffres absolus	%	Chiffres absolus	%
1949	750	0	0	750	100
1950	1.300	312	26	988	74
1951	2.300	1.330	61	970	39
1952	2.300	1.660	72	640	28
1953	3.100	2.380	75	720	25
1954	3.550	2.890 (a)	81 (a)	660 (a)	19 (a)

(a) Estimation. Sources du tableau : *New China's Economic Achievement, 1949-1952*, Pékin, 1952, p. 240; *Jen Min Je Pao*, 30 juillet 1955; *Vnechnyaya Torgovlya*, n° 6, juin 1955, p. 1 et n° 9, septembre 1955, p. 28; *China Reconstructs*, novembre-décembre 1953, p. 2; *Soviet Bloc Economic Activities in the Free World*, Washington, 1955, p. 99; *Economic Bulletin for Asia and the Far East Nations Unies*, New York, vol. IV, n° 3, novembre 1953, p. 26; *Finansy S.S.S.R.*, n° 8, 1954, p. 38; *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, 1^{er} octobre 1954; *The New York Times*, 15 septembre 1954 et 30 juillet 1955.

(23) *The New York Times*, 27-12-1950, relatant qu'en 1949 la Chine avait exporté aux Etats-Unis 5 millions de livres de tungstène et seulement 350.000 dans les neuf premiers

mois de 1950, de même pour l'étain (8.300.000 et 3.000) et l'antimoine (pour 294.000 et 39.000 dollars).

Bien qu'on ignore la répartition du commerce total de la Chine en exportations et importations, des sources officielles chinoises prétendent que, au cours de la période 1949-1951, la Chine bénéficia d'une balance commerciale favorable chaque année, les exportations dépassant de 9,3 % les importations en 1950. En 1953-1954, les exportations et les importations se balançaient. On ne parle cependant pas de 1952. Cette balance du commerce est un trait très significatif de la situation économique de la Chine actuellement. Des sources officielles déclarent que pour la première fois depuis soixante-dix ans, la Chine n'a pas de déficit commercial (24).

La physionomie des importations chinoises reflète combien le rôle du commerce extérieur a changé pendant la période de l'industrialisation :

Voici, en pourcentage, la répartition des importations :

Tableau III

COMPOSITION DES IMPORTATIONS CHINOISES		
	Biens d'investissements	Biens de consommation
1937 ..	44,1	55,9
1950 ..	74,3	25,7
1952 ..	87,0	13,0
1954 ..	88,5	11,5

En 1954, la part des biens d'investissements dans les importations en provenance des pays du bloc soviétique fut de 93,5 %. Les importations chinoises d'installations industrielles en provenance de ces pays augmentèrent dans les proportions suivantes (25) :

1952	100,0
1953	166,6
1954	346,5

Le gros de l'aide soviétique à la Chine se fait sous forme d'importation de biens d'investissements. Voici la part de l'Union soviétique dans le commerce extérieur de la Chine (en pourcentage) (voir tableau IV ci-contre) :

On ne possède aucun chiffre pour les années 1954 et 1955, mais il y a tout lieu de croire que la part soviétique dans le commerce extérieur de la Chine n'a augmenté que légèrement.

IV. - Les 156 entreprises

Le gros des importations chinoises en biens d'investissements est constitué par l'équipement des 156 entreprises industrielles que l'Union soviétique s'est engagée à construire ou à rebâtir en Chine. Les sources chinoises soulignent que ces importations font partie du total des importations chinoises et sont payées au moyen des exportations courantes.

On n'a jamais publié de liste complète des 156 entreprises. Une source soviétique a déclaré cependant qu'elles rentraient toutes dans la catégorie de l'industrie lourde (26). Des sources chinoises indiquent que chaque haut fourneau et chaque puits de pétrole est compté comme une entreprise distincte parmi les 156. De plus, tou-

d) Nature des importations et des exportations

Il n'existe aucune donnée statistique sur la composition de ce commerce, mais des rapports officiels fournissent une liste complète des produits faisant l'objet d'échanges entre les deux pays. Les produits stratégiques sont évidemment exclus.

Au cours de la période 1950-1955, la Chine a importé d'U.R.S.S. les produits suivants : installations complètes de centrales électriques, d'usines métallurgiques, de fabriques de machines et d'usines de produits chimiques, équipement minier, de chemin de fer, machines-outils, métiers à tisser, turbines, moteurs, matériel de construction, équipement pétrolier, télégraphique, instruments de précision, acier laminé, métaux non ferreux, rails, pétrole brut, produits du pétrole, produits chimiques, tracteurs, automobiles, matériel agricole, coton, papier, tissus, sucre, produits pharmaceutiques, bétail et graisses.

Au cours de la même période, la Chine a exporté vers l'U.R.S.S. les produits suivants : métaux non ferreux, tungstène, molybdène, minerai de plomb et d'antimoine, laine, soie brute, jute, crin, peaux, liège, tabac, tissus de soie, articles en cuir, fourrures, osier, cosmétiques, porte-plumes, articles d'artisanat, riz, orge, fèves de soja, arachides, huiles végétales, graines oléagineuses, thé, cochons vivants, viande en boîte et congelée.

La part des biens d'investissements dans les importations chinoises en provenance de l'U.R.S.S. est même plus élevée que celle de biens d'investissements en provenance du bloc soviétique. Dans les importations de l'U.R.S.S., elle atteint 97 % en 1954. On prétend qu'en 1952 et de même en 1953, la Chine a importé d'U.R.S.S. 65 % de machines et d'équipement en plus qu'elle n'en a importé de tous les pays capitalistes réunis avant la deuxième guerre.

Tableau IV

COMMERCE CHINOIS AVEC L'U.R.S.S.		
	Importations	Exportations
1950	19,8	26,6
1951 (a)	44,7	51,5
1952		53,4 (b)
1953		53,6 (b)

(a) Neuf premiers mois.
(b) Part dans le volume total du commerce extérieur de la Chine.

tes les 156 ne sont pas neuves; au moins 50 existaient déjà et doivent être seulement rebâties ou agrandies.

Grâce à des renseignements épars, il est possible d'identifier quelques-unes de ces 156 entreprises. En font partie les nouvelles entreprises suivantes (certaines sont déjà achevées, d'autres encore en construction) : une fabrique de machines lourdes, deux usines de machines à couper les métaux, un laminoir, une usine de tubes,

(24) *China Reconstructs*, nov.-déc. 1953, p. 2.

(25) *Vnechnyaya Torgovlya*, n° 8, août 1955, p. 23.

(26) *Kommunist*, n° 13, septembre 1955, p. 55.

deux combinats métallurgiques, un laminoir à froid, une usine de machines de précision, une usine de matériel minier, une grande raffinerie de pétrole, une usine de caoutchouc synthétique, cinq centrales à vapeur, une usine d'avions, une usine de tracteurs et une usine d'automobiles (27).

Voici d'autres projets moins précis, qui comprennent la reconstruction de certaines entreprises et sans doute un certain nombre de projets qui ont été énumérés en détail ci-dessus : « un grand nombre » de mines de charbon, « plusieurs » usines de métaux non ferreux, des puits de pétrole, des raffineries de pétrole, des centrales hydroélectriques et thermoélectriques, des usines de produits chimiques, « un certain nombre » d'usines de construction de machines et d'« entreprises de défense ». Apparemment, les chemins de fer ne font pas partie des 156 entreprises.

Voici les plans de construction et de livraison des 156 entreprises. Au début de 1954, 34 entreprises étaient en construction et 17 étaient achevées. Ceci constitue évidemment une estimation cumulative, car la liste des 156 entreprises comprend celles dont la construction avait commencé en 1950 ou après. A la fin de 1954, 61 en-

treprises étaient en construction et 19 étaient achevées; il s'agit également d'un chiffre global. Pour 1955, on prévoyait la mise en chantier de 37 nouvelles installations et la poursuite des travaux de 54 autres. Sept entreprises auraient dû être achevées au cours de l'année. Le plan prévoit pour la fin de 1957 l'achèvement de 45 entreprises (chiffre global) et la poursuite de 100 entreprises en cours. En 1958-1959, le plan prévoit l'achèvement de 145 entreprises et la mise en chantier des 11 entreprises restantes. Ces dernières doivent être achevées en 1963. D'après ce plan, il est clair que le gros des fournitures soviétiques se fera probablement en 1956-1957.

Parmi les 19 entreprises qui fonctionnent déjà, citons : des hauts fourneaux automatiques, un laminoir lourd et un laminoir à froid, la mine à ciel ouvert de Hachow à Fushin, une usine de machines-outils de précision et une usine d'avions fabriquant probablement des chasseurs MIG. En septembre 1955 a commencé la construction d'une usine de tracteurs et une usine d'automobiles était achevée à 80 % ; une usine de montage d'automobiles a commencé à fonctionner dans le Sinkiang en 1953; elle était en construction depuis 1950, grâce à l'aide soviétique (28).

V. - L'importance de l'aide soviétique

Lorsqu'il s'agit d'estimer l'importance de l'aide économique soviétique à la Chine, la tâche est quelque peu facilitée, car des déclarations officielles précisent que lorsque des entreprises fonctionneront, la production d'acier de la Chine augmentera de quatre fois, celle d'acier laminé d'une fois et demie, de charbon de 60 %, et la production d'électricité sera doublée par rapport à 1952. Comme la production de la Chine était en 1952, de 1,35 million de tonnes d'acier, de 0,85 million de tonnes d'acier laminé, de 63,53 millions de tonnes de charbon, et de 7,26 milliards de kWh d'électricité (29), la part des nouvelles entreprises peut être estimée comme suit :

Tableau V

ESTIMATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DES 156 NOUVELLES ENTREPRISES	
Acier	4.050.000 tonnes
Acier laminé	420.000 tonnes
Charbon	38.120.000 tonnes
Electricité	7.260.000.000 kWh

A l'échelle chinoise, il est évident que l'aide soviétique est substantielle. On peut également évaluer son importance à l'échelle soviétique. En 1952, la production soviétique était, pour les mêmes produits (30) :

Acier	35.000.000 de tonnes
Acier laminé	27.000.000 de tonnes
Charbon	300.000.000 de tonnes
Electricité	117.000.000.000 de kWh

Comparée à la production soviétique en 1952, la capacité des entreprises construites en Chine représente les fractions suivantes : acier, 11,6 % ; acier laminé, 1,6 % ; charbon, 12,7 % ; électricité, 6,2 %. A part l'acier laminé, ces pourcentages représentent à peu près l'augmentation annuelle de la production dans ces branches de l'industrie soviétique.

L'aide soviétique est également importante

dans le domaine de l'industrie de fabrication de machines, on prétend que l'usine de tracteurs projetée, qui doit être achevée en 1959 grâce à l'aide soviétique, produira 15.000 tracteurs de 54 HP et que l'usine d'automobiles qui doit être achevée en 1956-1957 fabriquera environ 30.000 camions par an. Si ces chiffres sont exacts, ils représentent environ 37 % de la production de tracteurs en U.R.S.S. en 1952 (évaluée en nombre de chevaux) et 6 % de la production soviétique de camions en 1952. Étant donné que l'U.R.S.S. ne satisfait pas à ses besoins en ce domaine, cette aide à la Chine semble constituer un grand sacrifice pour elle.

Afin d'apprécier l'importance de l'aide soviétique à la Chine, il faut évaluer la valeur en numéraire que représentent les 156 entreprises. Nous supposons au début de cet article que les 520 millions de roubles remis par l'U.R.S.S. à la Chine en 1954 couvraient la valeur des 15 entreprises supplémentaires et les fournitures supplémentaires pour les 141 entreprises déjà prévues. Dès lors, il ne reste plus qu'à estimer la valeur que représentent les 141 entreprises dont la construction fut décidée en septembre 1953.

Au moment des négociations soviétiques de septembre 1953, la presse occidentale supposa que cet accord avait pris la forme d'un prêt à long terme de 5 milliards de roubles, soit 1.250 millions de dollars au cours officiel du change ; ces suppositions ne furent toutefois jamais confirmées par aucune source soviétique ou chinoise. De plus, les Chinois nient catégoriquement qu'il y ait jamais eu de prêt à long terme.

Néanmoins, des sources officielles chinoises ont révélé que les dépenses totales engagées dans le cadre du premier plan quinquennal s'élèveront à 24.500 millions de dollars. Sur cette somme,

(27) *China Reconstructs*, janvier-février 1954, pp. 6 et 16 et juin 1955, p. 2.

(28) *The New York Times*, 29 sept. 1954 et 15 nov. 1955.

(29) *Mejdunarodnaya Jizn* (Moscou), n° 10, oct. 1955, p. 33; *Izvestia*, 26 août 1955.

(30) Malenkov, *Otchetny Doklad XIX Sezda Partii o rabote Tsentralnogo Komiteta VKP* (Rapport du 19^e Congrès du Parti sur les travaux du Comité Central du Parti Communiste de toute l'Union), Moscou, 1952, p. 39.

56 %, soit 13.720 millions, sont destinés aux biens d'investissements; sur cette dernière somme, 58 %, 7.958 millions, seront investis dans l'industrie, pour la plupart dans l'industrie lourde (7.067 millions ou 88,8 %). Le plan prévoit la construction de 694 grandes entreprises industrielles (31). Il s'agit pour la plupart d'industries lourdes et les autres sont assez grandes pour coûter autant qu'une entreprise lourde. Dès lors, si l'on divise les 7.067 millions de dollars par 694, le coût moyen d'une entreprise est d'environ 10 millions de dollars.

Les entreprises à construire par les Soviétiques tombent toutes dans la classe des industries lourdes et selon les sources chinoises elles font partie du groupe des 694. Dès lors, la valeur approximative représentée par l'ensemble des entreprises à bâtir par les Soviétiques peut être estimée à environ 1.400 millions de dollars.

On peut contrôler cette estimation en la comparant au prix de construction d'entreprises neuves en Union soviétique. En 1946-1951, le gouvernement soviétique a investi 320 milliards de roubles dans son industrie et construit 7.000 entreprises industrielles importantes pour la même somme (32). Le coût moyen d'une entreprise est donc d'environ 45.700.000 roubles. Les chiffres concernant les investissements comprennent toutefois, outre les frais de constructions nouvelles, les frais d'entretien, d'amortissement, etc., on ne s'écarterait pas trop de la vérité en fixant le coût d'une grosse entreprise en Union soviétique à environ 40 millions de roubles. Si on multiplie cette somme par 141, la valeur des entreprises chinoises serait de 5.640 millions de roubles, en fonction des coûts soviétiques. Au taux officiel des changes, qui est de 4 roubles pour 1 dollar, la valeur totale en dollars serait de 1.400 millions de dollars, c'est-à-dire un chiffre identique à celui obtenu en fonction des coûts chinois. La première estimation peut donc être considérée comme exacte.

L'aide soviétique au cours du premier plan quinquennal chinois constituerait alors 16 % des

investissements totaux dans l'industrie chinoise, ou 80 % des investissements moyens annuels. En d'autres termes, la contribution des Soviétiques équivaldrait à près d'un an de l'industrialisation chinoise.

Quoique substantiel pour les Chinois, ce chiffre ne paraît pas devoir grever trop lourdement l'Union soviétique. Durant le cinquième plan quinquennal soviétique (1951-1955), le gouvernement prévoyait l'investissement d'environ 530 milliards de roubles dans l'industrie (33). L'aide fournie à la Chine par la construction des 141 entreprises ne représente donc pas 1 % du total des investissements dans l'industrie soviétique ou un peu moins de 5 % des investissements moyens annuels. En d'autres termes l'Union soviétique a sacrifié un peu plus de deux semaines de son propre développement pour l'industrialisation de la Chine.

Si on fait le total de l'aide soviétique à la Chine de 1950 à 1959 ou 1963 (le prêt de 1950 de 1.200.000.000 de roubles, la valeur représentée par les 141 entreprises = 5.000 millions de roubles, le prêt de 1954 de 520.000.000 de roubles qui couvre les 15 entreprises supplémentaires), le chiffre de 6.720 millions de roubles ou 1.680 millions de dollars ou 4.032 millions de yuans est atteint. Ceci correspond à 21 % de l'ensemble des investissements chinois dans l'industrie au cours de la période 1953-1957, mais ne correspond qu'à 1,3 % des investissements soviétiques dans l'industrie au cours de la période 1951-1955. Il équivaut à une année entière d'industrialisation en Chine, mais seulement à trois semaines de développement industriel en U.R.S.S.

On peut dès lors, raisonnablement, supposer que l'Union soviétique aurait pu donner à la Chine deux fois plus qu'elle ne l'a fait. Peut-être certaines considérations d'ordre politique l'en ont empêchée — la crainte de la puissance croissante de la Chine, son esprit nationaliste, etc. Mais notre tâche ici est d'examiner les considérations d'ordre économique qui ont pu intervenir, la capacité de paiement de la Chine, et les avantages d'un tel trafic pour l'Union soviétique.

VI. — Avantages soviétiques

En 1953, la part de la Chine dans le volume total du commerce extérieur de l'U.R.S.S. s'élevait à 18 % (34). Des sources soviétiques prétendent que « l'importation de marchandises (chinoises) est d'une grande importance pour l'industrie nationale de l'Union soviétique, car elle constitue une source supplémentaire d'approvisionnement pour les industries lourdes et légères de l'U.R.S.S. qui sont en constant développement » (35).

Bien que l'U.R.S.S. économiquement, dépende moins de la Chine que la Chine de l'U.R.S.S., les importations de métaux et minerais stratégiques de Chine sont très importantes pour la métallurgie soviétique. De plus, l'importation de produits agricoles et de matières premières chinoises est sans doute également nécessaire à l'Union soviétique étant donné l'actuelle stagnation de son agriculture et la demande croissante des biens de consommation industrielle. Enfin, le gouvernement soviétique a la possibilité de spéculer sur les importations de produits agricoles sur ses marchés intérieurs en achetant bon marché en Chine et en vendant à des prix élevés au consommateur soviétique. De cette façon,

l'Union soviétique pourrait faire de substantiels profits qui compenseraient les pertes subies en exportant relativement bon marché des biens d'investissements. Mais la question est de savoir quelle est la capacité exportatrice de la Chine.

Il existe peu de données statistiques sur la composition des exportations chinoises en U.R.S.S. La liste qui suit, dressée peu avant la révolution (36), est basée sur les rapports des douanes maritimes chinoises :

(31) *China Reconstructs*, oct. 1955, p. 5; *Ostprobleme*, Bad-Godesberg, 22 juillet 1955, p. 1-130.

(32) G. Malenkov, op. cit. p. 41.

(33) *Direktivny sezda partii po Pyatomu pyatiletnemu planu razvitiya SSSR na 1951-1955 gody* (Directives du 19^e Congrès du Parti sur le 5^e plan quinquennal pour le développement de l'U.R.S.S. en 1951-1955), Moscou, 1952, p. 4.

(34) *Ibid.*

(35) *Vnechnayaya Torgovlya*, n° 2, février 1955, p. 2.

(36) *The Trade of China, 1948*; Chinese Maritime Customs, vol. III, Shanghai, 1949.

Tableau VI

EXPORTATIONS CHINOISES VERS L'U.R.S.S. (en tonnes métriques)			
	1946	1947	1948
Minerai de tungstène	4.384,0	2.350,0	450,0
Antimoine	—	700,0	100,0
Mercure	50,0	—	—
Etain en lingots et en feuilles.....	—	49,8	—
Huile de tung	4.010,0	3.002,0	2.543,0
Soie brute	76,8	59,9	95,4
Soies de porc	330,0	154,0	242,0
Thé	—	279,0	2.785,0
Fèves	—	60,0	—
Pois	—	24,0	—
Farine	—	11,7	12,5
Viande	—	0,9	2,7
Lard	—	1,6	1,1
Huile végétale	—	0,2	0,7
Peaux de chèvres (non traitées) par milliers.....	—	—	400

Bien qu'il s'agisse de quantités peu importantes, ces renseignements paraissent refléter assez exactement ce que la Chine peut exporter en U.R.S.S.

Il existe également peu de chiffres concernant la production chinoise de biens exportables. Voici les renseignements fournis par les Nations Unies et l'Union soviétique (37) :

Tableau VII

PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES EXPORTABLES DE CHINE (en milliers de tonnes métriques)								
	1934	1935	1937	1941	1947	1948	1949	1950
Minerai de tungstène	3,0	—	10,7	—	—	7,3	—	7,3
Minerai d'antimoine	15,4	18,3	—	—	—	3,2	—	—
Minerai de manganèse	—	—	23,5	—	—	9,0	—	—
Minerai de plomb	—	—	7,0	—	—	—	—	—
Etain concentré	8,2	—	11,0	—	—	—	4,3	4,1
Magnésie	—	—	300,0	—	—	—	—	—
	(en tonnes métriques)							
Mercure	—	—	—	150,0	—	—	—	—
Argent	—	—	5,0	—	—	—	—	—
Or	3,4	—	—	10,3	3,3	—	—	—

Ce tableau montre que la production de la plupart des minerais est faible : 10 tonnes d'or ne représentent pratiquement rien en comparaison

des 26.000 tonnes correspondant à l'ensemble des dépenses au cours du premier plan quinquennal (38). Toutefois, la production actuelle de minerais en Chine est probablement plus importante ou, tout au moins, pourrait être plus importante, qu'avant la révolution communiste. D'ailleurs, la plupart des minerais ne sont pas indispensables à la consommation intérieure courante et ils viennent donc à point pour renforcer le programme d'exportation de la Chine. Cette hypothèse est confirmée par les chiffres les plus récents concernant la production et la consommation d'étain concentré (39).

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

(37) *Statistical Yearbook 1954*, Nations Unies, New-York, 1954, Tables 42, 47, 51, 53, 55; *G.E.S.* (Grande Encyclopédie Soviétique) 2^e éd. 1953, XXI, 64. Les chiffres de production de l'or ne comprennent pas Formose, qui, avant la guerre, produisait environ 5 tonnes par an.

(38) *Kommunist*, n° 13, septembre 1955, p. 51.

(39) *Statistical Yearbook 1954*, Nations Unies, New-York, 1954, tables 114 et 130.

Tableau VIII

PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ÉTAIN EN CHINE (en tonnes métriques)			
	Production	Consommation	Surplus exportable
1937	10.870	400	10.470
1938	13.400	400	13.000
1949	4.300	510	3.790
1950	4.100	610	3.490
1951	4.900	900	4.000
1952	5.500	1.500	4.000
1953	6.400	1.900	4.500

Bien que les minerais viennent à point à la Chine dans ses efforts pour augmenter ses exportations, ils sont loin de constituer sa principale source de paiements. Chou En-lai a déclaré sans équivoque : « Les machines importées indispensables à notre industrie seront surtout payées

grâce à l'exportation de produits agricoles » (40). On possède plus d'informations sur les capacités de la Chine d'exporter des produits agricoles que sur sa production de minerais. Les principales ressources agricoles des vingt-deux provinces sont les suivantes (41) :

Tableau IX

PRODUCTION CHINOISE DE PRODUITS AGRICOLES EXPORTABLES (en millions de tonnes métriques)						
	1934-1938	1949	1950	1951	1952	1953
	moyenne annuelle					
Riz	—	44,5	46,7	48,3	—	—
Blé	21,7	—	—	21,4	21,8	—
Soya	—	6,7	—	8,2	8,9	9,0
Avoine	7,9	—	—	6,7	7,0	—
Maïs	6,5	—	—	6,3	6,6	—
Noix d'arachide	—	2,4	2,5	2,2	2,2	2,1
Semence de coton	1,5	0,8	1,1	1,4	1,3	1,5
Tabac	—	0,5	—	0,6	0,6	0,6
Jute et chanvre	—	—	—	—	0,3	—

N.B. — Ces chiffres ne concernent pas Formose et le Thibet.

Si la Chine peut exporter la plus grosse partie de ses minerais, elle ne peut exporter qu'une part très limitée de ses produits agricoles. Avant la révolution, la Chine fut bien souvent contrainte d'importer du grain et d'autres denrées alimentaires, par suite de sa productivité agricole très réduite et par suite de graves et fréquents cataclysmes. Après la révolution, la situation agricole s'améliora quelque peu et depuis 1951, la Chine exporte du grain. Mais ses exportations ne dépassent pas 1 % de sa production totale de grain.

On verra ci-contre comment se présentent les exportations de grain et d'huiles végétales de la Chine (42).

De 1950 à 1953, la Chine a exporté annuellement 70.000 tonnes d'œufs, ce qui représente 7 % seulement de sa production totale d'œufs, 70.000 tonnes de soies de porc et 100.000 tonnes d'huile de tung (43). Elle a exporté 1.800.000 porcs, 2 % du nombre total de porcs dont elle disposait (44).

Mais ces exportations semblent constituer une lourde charge car le développement de la production de grain connaît des hauts et des bas. Ceci ressort du Tableau XI (45).

De 1950 à 1952, le taux d'accroissement fut très élevé. Il permit une production *per capita* de 250 kilos, ce qui selon une source soviétique représente « le double du niveau d'avant-guer-

Tableau X

EXPORTATIONS CHINOISES DE GRAIN ET D'HUILES VÉGÉTALES (en milliers de tonnes métriques)		
	Grain	Huiles végétales
1950-1953 (moyenne)	1.550	230
1954	1.750	147
1955 (plan)	1.500	150
1956	1.500	150
1957	1.500	150

(40) Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, 1^{er} octobre 1954.

(41) *Statistical Yearbook 1954*; Nations Unies, New-York, 1954, tables 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26.

(42) *People's China*, 16 nov. 1954, p. 4; *The New York Times*, 23 juillet 1955; *Jen Min Je Pao*, 30 juillet 1955; *Vnechnyaya Torgovlya*, n° 9, septembre 1955, p. 28.

(43) *Economic Survey for Asia and the Far East, 1954*; Nations Unies, Bangkok, 1955, p. 107.

(44) *People's China*, 6 novembre 1954, pp. 3-5.

(45) *Economic Bulletin for Asia and the Far East*, Nations Unies, New-York, vol. IV, n° 3, 1953, p. 21; *Vnechnyaya Torgovlya*, n° 3, mars 1951, pp. 5-6; *The New York Times*, 27 juillet 1955, 11 mars 1955, 6 juillet 1955, 23 juillet 1955; *People's China*, 16 juin 1953, p. 12.

re » (46) et selon une autre source soviétique n'est pas encore « satisfaisant » (47). De toutes façons ce taux d'accroissement permit à la Chine de commencer à exporter du grain et encouragea sans doute les dirigeants à souscrire de nouveaux engagements. Toutefois, de 1953 à 1955, le taux d'accroissement fléchit considérablement à cause de cataclysmes naturels et probablement d'une résistance des paysans aux injonctions de l'Etat.

Si le taux moyen annuel d'accroissement de 7,5 % devait se maintenir, la Chine pourrait continuer à exporter du grain car le taux annuel d'accroissement de la population est actuellement de 2 % environ (48). Cependant, l'accroissement de la production de denrées alimentaires n'est pas uniforme et l'accroissement total de la population ne constitue pas le principal problème. La grande difficulté est le rapide accroissement de la population urbaine et l'obligation de nourrir les pauvres et les nécessiteux des villages, que l'Etat s'est imposée dans l'espoir de bénéficier de leur soutien politique et moral. On prétend de source officielle que l'Etat est obligé de nourrir 100.000.000 d'habitants des villes et 100.000.000 d'habitants des campagnes (49). Si on considère comme normale une production annuelle de 250 kg de grain par tête, l'Etat devrait alors fournir 50.000.000 de tonnes de nourriture pour 200.000.000 de personnes. Or, les fournitures de l'Etat en 1954 et 1955 n'ont atteint que 43,4 et 43,2 millions de tonnes (50). Dès lors, même si la norme de 250 kg par tête est trop élevée, le gouvernement ne doit pas disposer de beaucoup de grain pour l'exportation.

Si l'Union soviétique ne fournit pas à la Chine tous les biens d'investissements qu'elle pourrait, c'est probablement parce que la Chine ne pourrait pas les payer. Les paiements actuels semblent déjà être une lourde charge pour la Chine.

Pour remédier à ses difficultés de plus en plus grandes d'exporter, la Chine emploie les mêmes méthodes que l'U.R.S.S. dans les années 1930. En novembre 1953, le marché libre des grains fut aboli et remplacé par un monopole d'Etat; en septembre 1954, il fut étendu de manière à embrasser le commerce des huiles végétales et d'autres denrées alimentaires. Au cours de l'été 1955, le rationnement fut introduit dans les villes. Finalement, lors de la sixième session plénière du Comité central du P.C.C. (4 au 11 octobre

1955) on décida d'accélérer la collectivisation de l'agriculture parce que, tout comme en Union soviétique, seules les fermes collectives pouvaient fournir à l'Etat le supplément de grains et d'autres denrées alimentaires susceptibles d'être mis sur le marché à vil prix et grâce auquel l'Etat pouvait exporter et les magasins d'Etat faire leurs spéculations légales dans les centres urbains (51). Dans un article publié il y a deux ans (52), l'auteur avait estimé qu'une collectivisation accélérée de la Chine était inévitable afin de faire face à l'augmentation du taux de l'accumulation de capitaux pour l'industrialisation.

Depuis la deuxième moitié de 1953, les approvisionnements en grain, huiles végétales et en viande ne correspondent plus à la demande. Officiellement, on explique la situation par l'augmentation de la population urbaine et par l'accroissement des exportations (53).

Ce dernier aspect ressort clairement d'un discours du vice-président du Conseil Chen Yun (54):

« Nous devons importer des machines et de l'équipement industriel en grandes quantités pour bâtir les assises de notre industrie et transformer dans un certain nombre d'années notre pays en un Etat fortement industrialisé. Mais ce sont les exportations qui permettent de payer ces machines et ces équipements. La Chine étant un pays agricole, la plupart de ses exportations consistent en produits agricoles. Si nous ne parvenons pas à réduire la consommation intérieure de ces produits, nous n'avons pas d'autre produit à exporter et nous ne pourrions donc importer de machines et d'équipement pour l'industrialisation. L'intérêt de la population exige donc que nous facilitions les exportations en diminuant de manière raisonnable la demande des biens de consommation qui peuvent être réduits. La diminution de la consommation privée et la priorité accordée aux exportations sont des mesures qu'exigent non seulement les besoins actuels mais également ceux des dix ou douze prochaines années. Ces mesures resteront nécessaires tant que l'importation d'équipement industriel ne pourra pas être réduite, tant que notre industrie ne sera pas fermement établie. En clair, nous devons économiser les biens de consommation et donner la priorité aux exportations. »

Ce n'est pas par hasard que le manque de grains et d'autres denrées alimentaires, l'augmentation des exportations et les appels à l'austérité comme celui que nous venons de citer, ont fait leur apparition en 1953-1954, au moment où les Soviétiques augmentaient leurs exportations vers la Chine. Etant donné que les plans prévoient des fournitures soviétiques encore plus importantes à l'avenir — en 1956-1957 — la Chine aura à faire face à des difficultés plus grandes encore.

D'ailleurs, la Chine ne manque pas seulement de grains pour l'exportation. L'industrie légère chinoise manque de matières premières. En 1954, en raison d'une production insuffisante, l'industrie textile chinoise n'a pu fonctionner qu'à 80 ou 90 % de sa capacité, l'industrie du cuir tout

Tableau XI

PRODUCTION DE DENREES ALIMENTAIRES EN CHINE		Pourcentage d'augmen- tation
	Millions de tonnes	par rapport à l'année précédente
1949	110 (a)	—
1950	129	11,72
1951	141	9,30
1952	162	14,89
1953	167	3,09
1954	170	1,80
1955 (estimat. offic.)	177	4,11
1957 (plan)	193	—
Moyenne		7,50

(a) Maximum atteint avant 1949 : 140.000.000 de tonnes.

(46) *News* (Moscou), n° 7, avril 1952, p. 22.

(47) *Voprosy Ekonomiki*, n° 9, septembre 1954, p. 46.

(48) *People's China*, 1^{er} avril 1955, p. 23.

(49) *Jen Min Je Pao*, 10 février 1954, cité par *The New York Times*, 9 mars 1954; *The New York Times*, 23 juillet 1955.

(50) *Ibid*, 23 juillet 1955.

(51) *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, 4 nov. 1955.

(52) *Vpered* (Munich), n° 9 (46), 1954, pp. 4-5.

(53) *People's China*, 16 novembre 1954, pp. 3-5.

(54) *Ibid*, p. 4.

au plus à 60 %; les industries d'huiles végétales et de farine à 50 % et à 33 % les industries du tabac et des cigarettes (55). Au cours de la même période, cependant, on exportait de la soie brute, des peaux, du tabac et du grain. Pour justifier ceci, on invoquait la conception stalinienne classique de la priorité de l'industrie lourde sur l'industrie légère.

Le gouvernement chinois a tenu compte des difficultés de plus en plus grandes qu'éprouve la Chine à exporter du grain, des huiles végétales et d'autres produits alimentaires du même genre. Il déclare qu'avant la fin du premier plan quinquennal l'exportation de ces produits ne dépassera pas le niveau de 1953-1954. Pour compenser une pénurie imprévue, on augmentera les exportations de thé, de soie, d'huile de tung, de tabac, d'amandes de noix, de paille à chapeaux, de menthol, de vernis brut, de champignons, d'herbes et d'autres plantes médicinales, de viande, de peaux, et d'intestins, de laine, de fruits, de produits artisanaux et évidemment de métaux et minerais non ferreux. On prévoit officiellement que l'exportation de ces produits ne diminuera pas le niveau de vie de la population, mais « constituera au contraire un stimulant pour les paysans qui les poussera à créer des entreprises subsidiaires et augmentera ainsi leurs revenus » (56). On peut se demander cependant si la demande existe pour tous ces produits sur les marchés soviétiques et s'ils procurent suffisamment de roubles pour payer les exportations soviétiques vers la Chine, d'autant plus que celles-ci seront encore augmentées. Cela dépendra non seulement de considérations économiques, mais aussi de facteurs politiques d'ordre international. Si la Chine exerçait certaines pressions sur l'Union soviétique, celle-ci pourrait être amenée à adoucir ses conditions sans qu'il soit besoin de tenir compte des coûts et des avantages puisqu'il s'agit de deux monopoles indépendants.

C'est pourquoi on peut conclure que l'aide économique soviétique à la Chine ne constitue pas un fardeau bien lourd pour l'U.R.S.S., mais qu'économiquement elle ne présente pour elle que peu d'avantages. Pour la Chine au contraire, l'aide est avantageuse, mais constitue un lourd fardeau. L'Union soviétique pourrait encore étendre son aide à la Chine et la Chine serait disposée à l'accepter, si sa capacité d'exportation et de paiement n'était pas limitée. Ceci constitue également un frein à l'industrialisation de la Chine.

Avant la suppression de l'opposition de Kao Kang, on prétendait officiellement que le rythme

de l'industrialisation en Chine serait plus rapide que celui de l'Union soviétique (57). Cet espoir fut déçu et les plans durent être modifiés. Actuellement, on estime officiellement que le taux annuel de développement durant le premier plan quinquennal doit être de 14,7 % (58) contre 22 % au cours du premier plan quinquennal en Union soviétique (59).

S'il est exact que la Chine n'a pas beaucoup d'engagement à long terme avec l'Union soviétique, que le gros de l'aide soviétique se fait au comptant, les Chinois peuvent alors prétendre à bon droit : « *La nature de l'aide soviétique rendra notre économie indépendante et non coloniale* » (60). Il serait vrai également qu'après l'achèvement des 156 entreprises, la « *Chine ne dépendra plus de personne pour la production de machines* » (61). On ne sait pas exactement s'il sera nécessaire d'importer des pièces de rechange pour ces entreprises, mais de toutes manières, une telle dépendance ne serait pas très importante. En d'autres termes, à longue échéance, l'aide soviétique à la Chine ne semble pas devoir être avantageuse à l'U.R.S.S. Pour le moment, la Chine est politiquement liée à l'Union soviétique, en raison de l'aide économique qu'elle ne pourrait probablement pas obtenir ailleurs aux mêmes conditions.

À l'avenir, cependant, ses besoins diminueront et les liens politiques seront moins étroits, bien qu'ils puissent se resserrer en raison d'autres facteurs.

Déjà, maintenant la Chine commence à étendre son influence économique sur le monde. Elle s'est engagée à exporter à la fin de 1954 ses propres machines et produits industriels en Birmanie, en Indonésie et au Nord-Viet-Nam (62). En 1953 et 1955, elle a accordé sous forme d'aide économique des subventions à la Corée du Nord et au Nord-Viet-Nam qui s'élevèrent chacune à 800.000.000 yuan (63). En décembre 1954, elle a accordé un prêt à long terme à l'Albanie pour une somme qui ne fut pas précisée (64). En mai 1956, elle a apporté une aide économique au Cambodge pour une somme de 22.400.000 dollars (65). Ceci est un signe pour l'avenir. La Chine se développe et peut devenir une puissance industrielle influente en Extrême-Orient et dans le monde. C'est pourquoi les avantages politiques que l'Union soviétique retire en ce moment de l'industrialisation de la Chine pourraient avoir une signification bien différente à l'avenir.

Janvier 1956.

VSEVOLOD HOLUBNYCHY.

Post-scriptum

LES événements nouveaux survenus depuis la rédaction de cet article méritent d'être remarqués. Au dernier congrès du P.C. de l'U.R.S.S., Nikita Khrouchtchev, officiellement pour la première fois, a mentionné la valeur globale en roubles des 156 entreprises que l'U.R.S.S. construit en Chine. Dans son discours, il a déclaré que le montant de cette aide se monte à 5.600 millions de roubles (66). Donc, nos calculs sont exacts.

En avril 1956, un troisième événement important dans les rapports d'aide économique de l'U.R.S.S. à la Chine a eu lieu : A. Mikoyan a signé, à Pékin, un accord augmentant cette aide. L'U.R.S.S. s'engage à construire en Chine, entre 1956 et 1959, 55 entreprises supplémentaires d'une valeur de 2.500 millions de roubles. Les Chinois affirment de nouveau que cette somme ne constitue pas un prêt à long terme et que son paiement s'effectuera grâce à l'exportation chi-

noise à destination de l'U.R.S.S. et ainsi participe aux développements des échanges entre les deux pays.

(55) *China Reconstructs*, octobre 1955, p. 6.

(56) *Jen Min Je Pao*, 30 juillet 1955, cité dans *Vnechnyaya Torgovlya*, n° 9, sept. 1955, p. 28.

(57) *China Reconstructs*, janvier-février 1954, p. 5.

(58) *Ibid.*, octobre 1955, p. 9.

(59) A. Vikentev, *Ocherki razvitiya sovetsoi ekonomiki v ichtvertoi pyatiletke* (Un aperçu du développement de l'économie soviétique durant le 4^e plan quinquennal), Moscou, 1952, p. 40.

(60) *China Reconstructs*, janvier-février 1954, p. 8.

(61) *Ibid.*, p. 16.

(62) *Finansy SSSR* (Moscou), n° 8, 1954; *Kommunist*, n° 2, janvier 1955, p. 32; *Trud* (Moscou), 4 avril 1954.

(63) *China Reconstructs*, août 1955; *The New York Times*, 24 novembre 1953 et 21 juillet 1955.

(64) *China Reconstructs*, août 1955, n° 9; *Vnechnyaya Torgovlya*, n° 8, août 1955, p. 24 et n° 6, juin 1955, p. 3.

(65) *The New York Times*, 10 mai 1956.

(66) N.C. Khrouchtchev. *XX^e Congrès du P.C. de l'Union Soviétique*. Recueil de documents édité par les Cahiers du Communisme, p. 22.

Ce nouvel accord prévoit la création d'usines de construction mécanique, de fabriques d'appareils électriques et de matériel radio, d'usines de production de combustibles synthétiques liquides, de centrales électriques et un institut de recherches pour l'industrie aéronautique.

Ainsi, le montant de l'aide soviétique à la

Chine pour la période 1950-1963 grandit à 8.100 millions de roubles destinés à la construction de 211 entreprises industrielles et à 1.720 millions de roubles en prêt à long terme.

En tenant compte du fait que 26 des 211 entreprises étaient terminées en 1955 et que pour la période suivant 1960, 40 doivent l'être, on peut

Tableau XII

PRODUCTION DE LA CHINE (68)					
	1949	1952	1954	1955	1956 (plan)
Acier (milliers de tonnes).....	160	1.350	2.200	2.850	4.490
Fonte (milliers de tonnes).....	240	1.905	3.000	3.620	4.525
Houille (milliers de tonnes).....	31.500	63.570	82.180	93.107	108.930
Electricité (millions de kWh).....	4.320	7.260	10.800	12.150	13.915
Machines-outils (unités)	1.600	?	13.500	?	27.360
Ciment (milliers de tonnes).....	650	2.860	4.730	4.700	?
Coton (milliers de tonnes).....	?	1.290	?	1.470	?
Les grains (millions de tonnes).....	110	162	170	177	?

(68) *Pravda*, 30 décembre 1954; *Izvestia*, 26 août 1955; *The New York Times*, 4 mai 1956 et 16 juin 1956.

en déduire que l'U.R.S.S. s'est engagée à construire au cours de son sixième plan quinquennal 145 entreprises, ce qui représente 5.800 millions de roubles. Or, les investissements de ce sixième plan quinquennal se montent à 990 milliards de roubles (67). Donc, l'U.R.S.S. ne donnera à la Chine, au cours de la période 1956-1960, que 0,5% de ses propres investissements. Sans aucun doute, cela ne constitue qu'une charge légère pour l'économie soviétique car il est certain que l'U.R.S.S. est en mesure de donner plus à la Chine, mais pour certaines raisons, elle ne le fait pas ou ne le veut pas.

Par contre, il est visible, d'après le tableau XII, que le rendement de l'économie chinoise se développe très rapidement. L'aide soviétique, sans contredit, a une importance considérable pour la Chine, mais il faut cependant considérer que l'industrialisation chinoise se finance par le

circuit du marché intérieur et ne dépend pas du marché extérieur. Ce fait est d'une importance primordiale pour le système économique et politique de la Chine actuelle, exactement comme il y a vingt-cinq ans de cela il a eu une valeur décisive en U.R.S.S. Les méthodes et l'importance de l'accumulation interne des capitaux dans les pays sous-développés sont des facteurs qui jouent un rôle déterminant dans les domaines économique et politique. C'est à partir de ces facteurs qu'il faut voir la naissance du stalinisme en U.R.S.S. comme celle des exigences qui sont imposées actuellement en Chine.

V. H.

(67) *Direktivy XX sezda K.P.S.S. po chestomy pratilet-nomu planu rasvitiia S.S.S.R. (1956-1960)*, Moskva, 1956, p. 24.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Nouvelle affaire d'espionnage soviétique en Suède

ON ne compte plus les cas d'espionnage soviétique découverts en Suède depuis la guerre. Mais celui qui vient d'être révélé est sans conteste un des plus graves, puisque l'auxiliaire des services de renseignements soviétiques qui a été démasqué a livré à l'U.R.S.S. des informations de première main sur l'un des points les plus importants de la défense nationale suédoise, son réseau de radars côtiers.

Cette affaire a d'autant plus fortement ému l'opinion suédoise qu'elle a éclaté au moment où l'Union soviétique multiplie les avances et les gestes amicaux à l'égard de la Suède.

Un procès va s'ouvrir d'ici quelques semaines, dont nous rendrons compte. Mais on peut, néanmoins, déjà se faire une idée de la personnalité de l'espion, de la façon dont il fut recruté et de ses méthodes de travail.

*

C'est avec le désir de commencer une vie nouvelle qu'un jour de mai 1938, Anatole Ericsson débarqua sur le quai de Stockholm. Nul n'aurait pu prévoir que dix-huit ans plus tard, il allait être l'élément principal d'une des plus sensationnelles affaires d'espionnage que la Suède ait connues depuis longtemps.

Ericsson, âgé alors d'une trentaine d'années, avait laissé en Russie sa femme Zoia et leur petit garçon. Tous deux devaient le rejoindre en Suède lorsqu'il aurait trouvé emploi et logement convenables. La Suède n'était pas une terre inconnue pour Ericsson. Il y était déjà venu à plusieurs reprises pour rendre visite à son père qui tenait à Stockholm un petit atelier de mécanique.

Pourquoi cette séparation entre le père et le fils? Anatole était né à Léninegrad, le 9 janvier 1910, d'une mère russe et d'un père suédois, un ouvrier mécanicien. La même année, les deux époux divorçaient et l'enfant fut confié à la mère, qui devait se remarier peu après. Ce n'est qu'à l'âge de dix-sept ans qu'Anatole put revoir son père. Celui-ci dirigeait alors un atelier de mécanique dans la petite ville de Pouchkine, non loin de Léninegrad. En 1927, le père aida le fils à trouver un emploi d'apprenti dans une entreprise de Léninegrad. Anatole y demeura jusqu'en 1930. Cette année-là, le père liquida son atelier et retourna en Suède. Pour Anatole, ce fut alors, semble-t-il, le début d'une période difficile; il changea plusieurs fois d'emploi et tomba tuberculeux en 1937. Il s'était néanmoins marié en 1932 et avait eu un fils peu après. Peut-être faut-il expliquer les trois visites qu'il avait rendues à son père, entre 1930 et 1937, par le désir de s'établir en Suède lui aussi.

Il avait donc près de trente ans lorsqu'en ce mois de mai de 1938, pour la quatrième fois, il mit le pied sur la terre suédoise, avec la ferme intention de n'en plus partir. Et sans doute son père approuva-t-il cette intention puisqu'il trouva à l'employer dans l'atelier de mécanique qu'il tenait toujours à Stockholm.

Anatole Ericsson ne resta que quelques mois avec son père. En août de la même année, par l'intermédiaire d'un ami, il put entrer dans une firme d'appareils électriques bien connue (par coïncidence, elle porte le même nom que lui), la Compagnie Ericsson.

Il fallait maintenant faire venir le reste de la famille. Anatole Ericsson, qui avait maintenant acquis la nationalité suédoise, s'adressa à l'ambassade soviétique à Stockholm. Il multiplia les démarches, mais en vain. Toujours une difficulté surgissait. Jusqu'au jour où...

C'est là qu'il convient d'être attentif. Car, pour classique que soit le procédé employé par les services de renseignements soviétiques, l'étude détaillée de ce cas montre admirablement la façon dont ils s'y prennent pour recruter certains de leurs espions.

Il y avait près de six mois qu'Anatole Ericsson était arrivé en Suède et il avait déjà fait nombre de démarches pour que sa femme et son enfant le rejoignent, lorsqu'un jour, dans la rue, il fut abordé par un attaché commercial de l'ambassade soviétique à Stockholm. Ce dernier savait beaucoup de choses sur Anatole Ericsson. Il lui cita, en particulier, le nom des écoles qu'il avait fréquentées lorsqu'il était en Union soviétique. Il était, en outre, au courant des démarches d'Ericsson à l'ambassade soviétique, et lui « conseilla », pour hâter le succès de celles-ci, de « s'intéresser d'un peu près à ses camarades de travail venus en Suède comme réfugiés », et de lui transmettre par écrit le résultat de ses observations.

Anatole Ericsson rédigea plusieurs rapports sur les réfugiés vivant à Stockholm et les transmit à l'attaché commercial, avec lequel les contacts devinrent de plus en plus fréquents. Aux dires d'Ericsson, ces rapports étaient assez anodins. Sans doute furent-ils jugés satisfaisants puisque quelques mois plus tard, en juillet 1939, la femme et le fils d'Ericsson arrivaient en Suède. L'attaché commercial soviétique fit néanmoins remarquer à Ericsson qu'il conservait une dette de reconnaissance à l'égard de l'Union soviétique.

Les années passèrent. En 1942, Ericsson fut mobilisé mais il revint au bout de six mois. Un autre enfant naquit. A la Compagnie Ericsson, Anatole était fort apprécié et montait en grade.

Les services de renseignements soviétiques ne l'avaient cependant pas oublié. Il y a quelques années, il reçut le « conseil » de suivre des cours de radar et de chercher à entrer dans le service de fabrication de ces appareils. Il s'exécuta. Peu après, ordre lui fut donné de rédiger des rapports détaillés, avec photographies, croquis et plans, sur la fabrication des appareils de radar et leur mise en place le long des côtes de la Suède. Il s'exécuta de nouveau et reçut au total pour cette activité la somme de 4.000 couronnes (environ 280.000 francs), somme relativement modeste, destinée surtout à l'achat d'appareils de photocopie et autre matériel nécessaire.

Le moyen de refuser? dira-t-il plus tard aux enquêteurs. A la moindre résistance de ma part, ils me dénonçaient aux autorités suédoises comme l'auteur de rapports sur les émigrés. D'autre part, ma femme a encore toute sa famille en Union soviétique et on me le fit remarquer à plusieurs reprises...

De temps en temps, les « attachés commerciaux » soviétiques chargés du contact avec Ericsson changeaient. Le dernier en date de ces singuliers attachés commerciaux était Peter Mirosjnikof qui vient d'être expulsé.